

SAÍDA

Revista Saída número 8, volume 1, Junho de 2016

2344
C
Democracias
emergentes ?

Seja a saída que você
espera do mundo: Lê,
Escreve, Faz arte?

Colabore:

gocanarim@gmail.com

Redação

EDITOR GERAL

Guilherme Orestes Canarim

COMITÊ EDITORIA

Gisele da Silva Rezende; Alex Sander da
Silva; Gabriel da Silveira Ângelo.

COLABORAÇÃO

Luzia Batista de Oliveira; Danilo Barruda;
Jean Pedro Barbizan Bettiatto.

Editorial

A emergência de democracias contemporaneamente pode, por um lado, nos mostrar o quão terrível é a idéia de que ainda hoje, se é que se pode salvaguardar algum convencionalismo, consideremos bom uma monarquia decadente se estrutura na forma de uma democracia, quando o comportamento racional ,no sentido de Hume, deveria ser o de nos assustarmos em relação a permanência de figuras como reis em um tempo no qual o sociometabolismo do capital investe contra todas as possibilidades do que Adorno teria considerado em sua ingênua “mínima moralia” como entssauberung.

Por outro lado, a exploração escrachada dos países centro-africanos não nos mostra perspectiva nenhuma de emancipação, e novamente segundo adorno “a emancipação só pode ser pensada em uma sociedade emancipada”.

Sumário

Panorama.....	5
A HEGEMONIA É BURRA E ANTIDEMOCRÁTICA.....	5
Por : Alex Sander da Silva.....	5
WALTER BENJAMIN E EDUCAÇÃO – É POSSÍVEL UMA EDUCAÇÃO A CONTRAPELO NO BRASIL?.....	5
Por: Luzia Batista de Oliveira Silva	5
Notas de literatura.....	13
GUINSBURG, CARLO, O QUEIJO E OS VERMES, O COTIDIANO E AS IDEIAS DE UM MOLEIRO PERSEGUIDO PELA INQUISIÇÃO.COMPAÑIA DE BOLSO. 2008.	13
Por: Guilherme Orestes Canarim	13
Critica roedora.....	40
MANIFESTO DEMOCRACY IN EUROPE MOVEMENT.....	40
Por: DiEM.....	40
ETHOS E PHRONESIS.....	44
Por:Gisele da Silva Rezende e Guilherme Orestes Canarim.	44
Ensayos.....	46
DE AMOR E TREVAS (A TALE OF LOVE AND DARKNESS).....	46
Por: Danilo Barruda.....	46
A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NA PESQUISA CIENTÍFICA NA FASE PRÉ-CLÍNICA E O ESPIRITISMO KARDECISTA....	46
Por: Jean Pedro Barbizan Betiatto	46
NOTAS SOBRE UMA LEITURA DE DANIEL QUINN E WALTER BENJAMIN.....	48
Por: Guilherme Orestes Canarim	48

Panorama

A HEGEMONIA É BURRA E ANTIDEMOCRÁTICA

Por : Alex Sander da Silva

Foi o filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937) que formulou o conceito de **Hegemonia**. Para ele **Hegemonia** significa **preponderância de alguma coisa sobre outra**. É a supremacia de um povo sobre outros povos, ou seja, a superioridade que um país tem sobre os demais, tornando-se assim um Estado soberano. Para Gramsci, hegemonia é o **domínio de uma classe social sobre as outras**, em termos ideológicos, em especial da burguesia com as classes de trabalhadores.

Esse conceito é mais do que atual e necessário considerá-lo no contexto dos desajustes da política e da economia brasileira. Vivemos num país semi-colonial, muito embora, intencionalmente, esse termo esteja em desuso. Por que? Porque não se quer considerar que ainda estamos sob o domínio econômico e ideológico do capitalismo estadunidense. Um capitalismo que explora de forma brutal a mais-valia nas costas dos países que se submetem a sua mão de obra aos exploradores do capital.

Mas há um pseudoconsenso entre os burgueses em considerar que estamos em desenvolvimento e que apenas ajustando-se a supremacia capitalista seremos um país econômica e politicamente forte. Isso se coloca como ideologia burguesa. A hegemonia burguesa pretende esse consenso ideológico. Desse modo, a hegemonia é cruel, pois coopta o próprio explorado aos seus ditames de forma violenta e não violenta.

Podemos dizer que, no capitalismo, o caráter social das relações de produção de mercadoria é obscurecido. A hegemonia é burra e antidemocrática. É como se um véu nublassem a percepção da vida social materializada na forma dos objetos, dos produtos do trabalho e de seu valor. Ao admitirmos que o capitalismo mantenha sua totalização dominadora e a maioria explorada sob seu domínio ideológico, podemos dizer que ele mantém os seres humanos reféns da própria hegemonia fetichista, falsificadora da realidade. Esta se reproduz sob o próprio domínio da massificação dos indivíduos.

A partir disso, não restam dúvidas de que na produção capitalista desfigura o trabalho humano, e consiste numa conveniente armadilha para a manutenção da produção alienada e de exploração. No capitalismo, com sua produção social de mercadorias e com sua "roupagem ideológica", mostra-se cada vez mais sua perversidade e totalitarismo sobre a vida concreta dos indivíduos e sobre suas formas de pensamento.

A produção do fetiche da mercadoria torna-se subproduto da vida social, que insiste na "produção do mesmo", na sua forma de reproduzir *o capital*. E ao admitirmos a subprodução da vida social no capitalismo (vide: *Questões do modo de vida de Leon Trotski*), tem-se conservado todas as suas formas ideológicas de manutenção do sistema. De modo que o que chamamos de democracia como participação representativa no Brasil, é justamente o seu oposto. Pois a hegemonia burguesa é antidemocrática. Pois só quem detém o poder econômico é que decide os rumos políticos da sociedade.

O contraponto é a resistência operária. Uma resistência contra hegemônica que se constrói nas lutas. A metamorfose hegemônica requer uma metamorfose política.

WALTER BENJAMIN E EDUCAÇÃO – É POSSÍVEL UMA EDUCAÇÃO A CONTRAPELO NO BRASIL?

Por: Luzia Batista de Oliveira Silva¹

Walter Benjamin, um judeu-alemão, não foi um pensador comum, um autor comum, tampouco teve uma vida comum. Ao contrário. Foi e continua sendo um pensador difícil, complexo, instigante, provocativo, admirável, um autor que desconcerta e desconstrói nossas certezas.

Sua vida foi repleta de muita produção, fruto de sua genialidade e de sua capacidade para sobreviver em meio aos conflitos e aos ditames severos da Academia alemã, que lhe impediu a entrada. Por isso, restou-lhe trilhar um caminho incerto e doloroso, não usufruindo de um enriquecimento pessoal e profissional na Universidade, mas, mesmo subjugado aos aparatos burocráticos, posicionou-se de maneira crítica graças ao conhecimento que liberta e revoluciona. O **conhecimento** para o autor é experiência daquilo que é possível alcançar quando um limiar (soleira) pode ser atravessado. Nesse contexto, o conhecimento, como experiência alargada, remete para a origem de uma coisa, atesta algo de alegórico, triste, trágico e do lutuoso; remete, ainda, para o futuro como possibilidade de superação de erros do passado e acertos vindouros pela reparação da história.

¹ Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco – PPGSSE/USF – Campus Itatiba - SP

Esta noção de conhecimento guiou sem dúvida, sua trajetória tão rica e expressiva quanto dolorosa.

Longe dos processos burocráticos das academias, da vida cotidiana de uma universidade, Benjamin lutou, incansavelmente, para ganhar a vida com sua produção intelectual, seja como bolsista do *Instituto de Pesquisa Social*, na Alemanha, sob a direção de M. Horkheimer, seja como um autor que buscou, nos meios de comunicação, divulgar e publicar textos, ensaios e livros, passando, nessa tarefa, por um processo árduo e doloroso.

Estamos falando de um autor que, mesmo sem esperança de uma carreira acadêmica aos 33 anos de idade, nos brindou com questões extremamente relevantes para pensarmos a vida na academia, o que nos desafia a questionar: Que paradigmas regiam e ainda regem a nossa vida nos grandes e pequenos espaços acadêmicos, especialmente no Brasil? O que Walter Benjamin pode nos ensinar em termos de educação? Será que sua trajetória de vida e sua história de produção intelectual podem nos fazer pensar numa educação que não elimine e nem negligencie os conflitos humanos, culturais e sociais?

A *praxeologia* instituída, muitas vezes, solapa ou elimina a *poiesis* da vida acadêmica, não considerando a arte, a estética, a afetividade e a sensibilidade dos sujeitos envolvidos nos processos formativos, especialmente, não considerando que o discurso do erro também não vigora para eliminação de erros e práticas autoritárias no processo de **formação** de sujeitos.

Para o autor, "a suprema tarefa da formação é apoderar-se de seu si-mesmo transcendental, ser ao mesmo tempo o Eu de seu Eu, isto é comportar-se reflexivamente"

(BENJAMIN, 2002, p.97). A formação para o autor tem a ver com um processo crítico e reflexivo dos sujeitos na construção da sua autonomia e emancipação.

A sua ideia de "**Escovar a história a contrapelo**" nos leva, de certa forma, a pensar numa "**educação a contrapelo**". Mas como e por que podemos pensar numa educação a contrapelo no Brasil? Para Konder (1989, p.7), significa aquilo que "resume a postura de Benjamin diante de sua época, seu estilo de pensamento, bem como sua ação intelectual e política", cuja história não é linear, mecânica, mas uma história aberta, uma grande narrativa em que se articulam passado, presente e futuro.

A mim, parece que é possível, sim, uma **educação a contrapelo** nos moldes benjaminianos, dado o contingente de sujeitos excluídos e vencidos da história oficial, dos engodos midiáticos, dos problemas cruciais na educação brasileira, ignorados e relegados ao descaso dos embates entre as classes sociais, da não democratização da escola como potencial formativo para emancipar e contribuir para a construção da autonomia dos sujeitos.

E não se trata de educação da massa, ainda impensável, a meu ver, para qualquer país com índices e defasagens saltos de não escolarização, de exclusão escolar, como é o caso do Brasil. Entretanto, podemos pensar sim, em educar as classes populares, hoje, mais organizadas do que décadas passadas, porque as políticas de acesso ao ensino superior têm facilitado a entrada de muitos sujeitos que nunca puderam usufruir o direito de frequentar uma universidade.

As políticas governamentais, no Brasil, têm

facilitado essa conquista, mas, nós – educadores universitários, especialmente dos cursos de graduação – precisamos firmar uma base, colaborativa e formativa, com o apoio das instituições, se queremos, de fato, colocar em funcionamento a educação a contrapelo, criando, para isso, formas inovadoras de atender ao público despreparado, mas que já desconfia das ideologias disseminadas no contexto social. São, então, esses sujeitos despreparados, mas já desconfiados do sistema de opressão que nós educadores precisamos enxergar, vislumbrando possibilidades de trabalho marcante, emancipador, cujo resultado possibilite que se diminua a diferença extrema entre os sujeitos que receberam uma educação de qualidade e os que receberam uma educação coxeante.

Os sujeitos que chegam até nós na "Academia" precisam sentir que são capazes de alcançar uma educação libertária, cuja revolução começa com saírem da zona de conforto e abraçar práticas inovadoras de educação; deixar para trás um sistema opressor incorporado no nosso cotidiano, na esfera social e cultural, na educação que nos formou e na educação que estamos ofertando a eles, nossos educandos. É fundamental não esquecer a forçados elementos de opressão que incapacitam o sujeito para reagir, sendo fundamental então, aprender com a vida de estudos, aprender a construir autonomia intelectual, aprender a dar 'a volta por cima', para que possa sair preparado para o mundo da vida e do trabalho.

Meu contato com a obra de Walter Benjamin se deu nos anos 80, na PUC-SP, numa época difícil em muitos sentidos, na volta tímida da filosofia ao ensino médio, banida por

16 anos, uma estagnação suficiente para nos tornarmos preconceituosos no que tange à educação e à profissão de educador. Nesse contexto, Theodor W. Adorno (1995), no ensaio: *Tabus acerca do magistério*, aponta ranços e preconceitos dos pais, alunos e familiares sobre o ser professor; também aponta os entraves impregnados numa profissão que tem como origem carrascos, mestres serviçais, guerreiros, carcereiros, soldados, monges, a maioria relaciona com a força física ou com os castigos corporais.

Nos anos 80, vivemos o renascer do professor de filosofia no ensino médio, época plena de descobertas, de significados, de embates políticos motivados pelas Diretas-já, de informações, de conflitos políticos, sociais, econômicos. Demorei muito para compreender o alcance das aulas da professora Jeanne Marie Gagnebin. Que nos presenteou com a discussão sobre a obra de M. Horkheimer e T. Adorno, *Dialética do Esclarecimento*, e a partir dessa obra discutiu algumas categorias que também eram categorias caras e relevantes na obra de Walter Benjamin. Embora ela tivesse dificuldade em se expressar em língua portuguesa nas aulas, sua conduta ética, esclarecedora e permeada pela sua 'paixão' pela obra de Walter Benjamin, era convidativa. Nos anos 80, encontrar textos traduzidos e ter a possibilidade de um aluno da classe popular ler numa língua como o alemão era muito difícil, improvável. E mesmo partindo para o francês e o espanhol instrumental, a falta do alemão foi imensa. Lembro-me de uma aula em que ela explicava, de maneira saborosa, o conceito de **aura**, como aquilo que pode representar a essência de uma obra

de arte, compreendida em sua mobilidade de espaço e tempo; assinalou a professora que a **aura** é uma categoria central da obra do autor, uma herança kantiana, aquilo que se pode designar como sendo o "algo distante" (*Ferne*); é, portanto, no sentido kantiano, "uma categoria da percepção sensorial" (JANZ, 2012). Por mais que eu não tivesse entendido toda a proposta da professora, ficou uma vontade imensa de saber mais sobre Walter Benjamin, mas a falta de material traduzido, no meu caso, foi relevante na hora de buscar um autor e um tema para pesquisar na época em que eu fui prestar a seleção para o mestrado (1995-1997). Não pude continuar com o Benjamin, mas pesquisei outro grande autor, o filósofo francês, Gaston Bachelard.

Retomei, anos depois, as leituras sobre Walter Benjamin – final dos anos 90 – participando de grupos de pesquisa na USP e na Unicamp. E quando fui trabalhar numa faculdade, em São Paulo, no curso de Pedagogia, com a disciplina Filosofia da Educação, pude trabalhar Walter Benjamin e muitos outros autores da Filosofia, nessa fase, tínhamos quatro semestres da Disciplina de Filosofia da Educação. Meu contato com Benjamin se intensificou quando entrei no PPGE da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, onde tive a oportunidade de reforçar minhas leituras desse autor e de outros autores da Teoria Crítica. Passei 2010 e 2011 me preparando para dar um curso sobre Walter Benjamin e Educação, que aconteceu em 2012.

Voltando ao autor. Será que podemos falar em atualidade de Walter Benjamin? O que significa um autor ser atual? Como pensar a articulação filosofia, cultura, história e educação na obra de Benjamin? Na Universidade, mais acentuadamente,

Benjamin ressurgiu nos anos 50 e 60 e nos anos 70 e 80 com mais força e vigor, mas num círculo ainda muito restrito das grandes instituições do país. Benjamin ainda é – a meu ver – um autor segregado em muitos círculos restritos de investigação nas universidades brasileiras renomadas.

Rodrigo Duarte (2015) numa palestra proferida em Madrid em 2010 e publicada pela Sociedade de Estudos da Teoria Crítica – SETC em 2015, pontua que na: "...década de 1970, (a Teoria crítica) estava centrada na apropriação do pensamento de Walter Benjamin, provavelmente porque, no entender dos seus protagonistas, seria relativamente mais fácil ocultar os elementos marxistas de seu pensamento, os quais são, na realidade, muitos e bastante fortes".

E, aos poucos, Benjamin chega ao âmbito da educação. Hoje, grupos de pesquisa sobre sua obra surgem do sul ao norte do país (PUCCI e SILVA, 2015); um exemplo disso é o grupo "Teoria Crítica e Educação", sob a liderança do professor Bruno Pucci – UNIMEP.

Aglutinam-se pesquisadores de instituições como: UNIMEP, UNESP, UFSCar, UNICAMP, UFRJ, USP, UNESC, UFLA, UEM, UFES e outras. Todas elas, em suas sedes, contam com docentes e alunos pesquisadores e pesquisas sobre Adorno, Benjamin, Marcuse e Horkheimer.

Mas, por que Benjamin – que atestou a dor e o sofrimento das vítimas sociais, como os soldados que retornavam mudos das guerras, nos faz refletir sobre os perseguidos e os excluídos, como os judeus, os ciganos, os negros, os pobres abandonados nas ruas de Berlim – não mereceu a atenção da Academia? Por que Benjamin não pode ser uma referência para pensarmos as muitas exclusões,

ocultações de documentos e fatos históricos e as constantes violências e discriminações no Brasil? Será que é porque estamos na América do Sul? Certamente, que não. Trata-se de um estrato da nata de intelectuais, a mesma nata acadêmica que aprisiona o seu pensamento para poucos, regido e orquestrado por esquemas lógicos interpretativos. Por que alguns decidem que não somos capazes de uma leitura fiel e coerente de suas obras? Por que ainda vivemos num país que insiste em não educar seus cidadãos com escolas que, verdadeiramente, formem pessoas para o mundo da vida e do trabalho?

Fundamentalmente, a complexidade da obra de Benjamin, especialmente seus ensaios, não pode servir de mote para desestimular a leitura dela por gerações consideradas imaturas, porque, um dia, já fomos imaturos, desinformados e até malformados. É fundamental abrir passagem/caminho para as classes populares que, hoje, atravessam a soleira das portas e portais das Universidades para beber nessa fonte que tem sido manancial para poucos, a fim de instruírem-se e transformarem seu mundo e o âmbito social, alterando, com isso, o contexto— o espaço Universidade — em que filhos da burguesia, herdeiros afortunados, são colocados ao lado do filho do trabalhador. Nesse contexto, resistências e conflitos surgem e não devem ser ignorados.

Benjamin não é uma cura para as chagas abertas por políticas que ignoram a educação das classes populares. Ele pode ser um alento, um avanço. No entanto, dificultar o encontro das classes populares (que, hoje, felizmente, lotam as salas de aulas do Brasil) com a sua obra, pode significar um retrocesso

assinado e selado na esfera da educação.

É fundamental considerar que muitos filósofos, sociólogos, pedagogos e historiadores, hoje, leem e trabalham com as obras de Benjamin, levando seu pensamento, especialmente alguns de seus conceitos centrais, para o cerne das preocupações com a educação e a compreensão da história dos vencidos e esquecidos, as memórias de grupos sociais, a historiografia, a crítica à literatura francesa e alemã e à obra de arte. Entretanto, as categorias centrais de sua obra não devem ser estudadas e trabalhadas, isoladamente, nem fora de um contexto social, político, ético, estético, do sistema cultural e da produção de conhecimento no universo da Academia.

Mas, fundamentalmente, Benjamin não pode ser lido simplesmente como um autor que “*está na moda*”, pontua Mateu Cabot (2010) como uma novidade, porque seus textos atestam uma resistência ao que é modismo acadêmico, tampouco ele pode ser visto como uma solução, rápida e contundente, para os problemas da educação.

Sua obra salta aos olhos do mundo, um mundo, hoje, permeado de conflito e dor; um autor capaz de nos surpreender a cada escrita, a cada olhar sobre o mundo e sobre a vida, especialmente, quando olhamos as classes sociais e as diferenças sociais e econômicas num país como o Brasil, considerando que, nas palavras de Gagnebin (2015), “...não tenho certeza que devemos hoje, no Brasil, ter ‘o mesmo tratamento’ em relação a temas artísticos ou históricos que Benjamin”. Pergunto: Benjamin tem recebido aqui o mesmo tratamento que recebeu na Alemanha e outros países da Europa? Com certeza, não. Entretanto, Benjamin pode ser

um autor de inspiração, uma referência e um incentivo para pensarmos a cultura, a diversidade cultural, a cidadania, a história, a política e a educação no Brasil.

De acordo com Duarte (2015, p.196): “é inegável a intenção de compreender criticamente a realidade brasileira por parte de seus leitores, já que a inspiração benjaminiana possibilitou acessos inusitados, por exemplo, à obra literária de escritores como Guimarães Rosa”. Lembro aqui a leitura de Willi Bolle sobre Guimarães, considerando-o um autor de formação, um autêntico representante do povo brasileiro. Também a obra de Dalcídio Jurandir, um autor pouco conhecido entre os brasileiros, mas uma referência fundamental para os brasileiros, estudada por Bolle, que nos coloca em contato com um autor que fala de nossa brasilidade e de nossa cultura, a Belém do Pará.

É fundamental, também, considerar que o tempo, a cultura, os problemas do Brasil e os de um país como a Alemanha, são outros. Portanto, não se trata, aqui, de valores, esquemas comparativos, análises, nem de analogia entre um país e outro. O que não pode ser feito de acordo com Duarte (2015), nem na América do Sul, dada a complexidade de cada país e das línguas envolvidas. Por isso, não ignoramos a língua, as leituras pautadas, especialmente, em traduções do alemão, e não numa leitura direta do pensador, na língua alemã; o que não deve impedir que leitores atentos e responsáveis procurem, nas traduções e nos comentadores, formas de compreensão e aprendizado da educação com a obra de Walter Benjamin.

Duarte (2015, p. 199) considera, por exemplo, que a

recepção da obra de Adorno e os outros autores da Teoria crítica no Brasil: "se deu no meio acadêmico, inicialmente os artigos, livros, teses e dissertações produzidos sobre o assunto estavam marcados principalmente por um tipo de aprendizagem de sua filosofia densa e obscura...".

Quanto a Benjamin, para Gagnebin (2015) "O que podemos, sim, reter de sua reflexão é a atenção pelas ações e expressões dos 'oprimidos', para usar uma palavra dele, isto é, expressões de resistência, de busca de outros caminhos, de esperança de outros mundos, também de desesperança". Também a autora chama a atenção para "...a desconfiança em relação ao modelo atual, impositivo, de sucesso e de felicidade a qualquer preço, num sistema de consumismo cego e de exploração cada vez maior".

Enfim, são palavras que advertem para "tentar não transformar Benjamin em mais um fetiche cultural, mas cuidar do aspecto questionador, inquieto, sim, subversivo do seu pensamento. Todo seu pensamento lutou contra essa fetichização da cultura e da escrita" (GAGNEBIN, 2015). Esse ponto de vista atesta nossa proposta de trabalho com a obra de Benjamin no Brasil.

É fundamental, então, que a categoria **razão** em Benjamin, possa ser pensada, nesse contexto, como aquilo que não engessa ou congela, uma razão exacerbada. Por isso, contra essa *fetichização* de que fala a autora, seja da cultura ou da escrita, Benjamin se posicionou a favor de **uma razão aberta** para o novo, para a autocrítica, uma razão questionadora e autoquestionadora, aquela que trabalha para que aconteçam possibilidades infindáveis de novas constelações do pensamento.

A **constelação** é uma categoria relevante na obra de Benjamin, é como uma visão estelar², que permite que se façam inúmeras combinações sem que se esgotem as possibilidades de combinação. É mais que um mosaico, constitui-se como uma espécie de ensaio em que ideias e conceitos se convertem como no seu trabalho das **passagens** -um trabalho de compilação de dados, uma obra historiográfica inacabada, uma obra de narração em que o autor coloca em cena os autores compilados; as citações são mais que demonstração de uma erudição do autor, de intelectualismo, mas a possibilidade de formar combinações em que a arte, a estética, a filosofia, a moral, a história, as políticas podem se articular de maneira sempre aberta e em direção ao futuro, possibilitando aos leitores, novas e inusitadas leituras (SILVA, 2014).

Cabot (2010) lembra que o pensamento benjaminiano tem vicejado nas últimas décadas. Pucci e Silva (2015) apontam o crescimento dos grupos de pesquisa sobre Teoria Crítica e Educação, em que Benjamin é um autor contemplado, com um alcance imenso em território nacional, igualmente, articulado com a área da educação, do Sul até o Norte e o Nordeste do Brasil.

Para Cabot (2010), o aparato conceitual da cultura, hoje, em que a produção, a reprodução e a circulação de imagens nas mídias e também no espaço acadêmico se reciclam e formam novas imagens sucessivas, elas podem impedir ou suscitar excitações sensoriais do campo da experiência, de maneira ambígua, saturando e também convocando a experiência estética, o que pede atenção, cuidados, porque

²Como as estrelas que iluminam umas as outras e também obscurecem uma as outras

descambam para fantasmagorias, alimentadas e retroalimentadas pelas pessoas. Fantasmagoria, aqui, está relacionada às mercadorias como 'bens culturais'.

E de acordo com Tiedeman (In BENJAMIN, 2009, p. 23) "a noção de fantasmagoria reiteradamente utilizada por Benjamin parece ser apenas uma outra palavra para designar o que Marx chamava de caráter fetiche da mercadoria; ademais, uma palavra que se encontra no próprio Marx".

Se o conceito de fantasmagoria em Benjamin reforça um ponto de vista marxista, o conceito de **Experiência**, por exemplo, rompe com o conceito de experiência em Kant, por este estar carregado de barreiras. Para Benjamin, a intenção cognitiva está relacionada com a experiência da faculdade mimética, possibilitando um "*saber sensível*". A experiência pode produzir e também perceber semelhanças não sensíveis (como a linguagem e a escrita), mediante um comportamento sensível e qualitativo (BENJAMIN, 2009, p.18-19).

Para Michael Rosen (In RUSH, 2008, p.72), o conceito de experiência é uma chave da ligação entre Benjamin e Karl Marx. Nesse contexto, compreende-se que a experiência em Benjamin não está desvinculada de uma sensibilidade estética, ética, política etc.

Assim como em Benjamin, para Duarte (2015, p. 197) a obra de Adorno ganha maior repercussão no Brasil, a partir dos anos 80: "Faz parte do mencionado refinamento da filosofia social de Adorno o fato de que ele foi capaz de mostrar a infiltração dos elementos estéticos na política e na sociedade contemporâneas como muito poucos...". Para Duarte, "...se tornou evidente que a dominação passa hoje por uma sedução de amplas

camadas da população por meio de motivos sensoriais”. A obra de C. Tūrcke (2010), *Sociedade Excitada: filosofia da sensação* coloca em xeque os campos da percepção no que tange a experiência estética.

O ensaio de Walter Benjamin (2002) “*Experiência*”, de 1913, denuncia uma prática de educação em que os mais velhos creditam suas experiências como forma de educar a juventude. Para o jovem Benjamin, os adultos usam suas experiências como uma máscara para reforçar a crença nos países lhes dar razão, caso os filhos fracassem em suas próprias experiências. Será que a sociedade burguesa, que se guia por um ensino utilitarista, produzindo e manipulando as massas, está ultrapassada?³ Para o jovem filósofo, o cansaço, a desconfiança e a desesperança do homem maduro não podem desestimular o jovem de buscar suas próprias experiências.

Gostaria de chamar atenção, aqui, para modelos de educação e formação centrados na escola, na academia que, muitas vezes, não servem mais para a geração que estamos educando, porque estão, de certa forma, desconectados da vida, do mundo, em suma, de uma realidade – dominada por avançadíssimos recursos tecnológicos – na qual estão inseridos as crianças, adolescentes e adultos. A mim parece que novos modelos de educação para a geração atual precisam ser pensados, refletidos e gestados.

No ensaio *A vida dos estudantes*, de 1915, Benjamin (2002) considera que o sistema de educação, através da crítica, num discurso suave para discutir em que

bases o futuro vingará, o jovem se verá submisso a um princípio ideológico que só serve para gerar aversão. Constata o filósofo, que a ciência, sozinha, não pode preparar o jovem para a vida profissional. Ela, sozinha, não forma um profissional, porque são fundamentais tanto ela quanto a pesquisa, assim como, os aparatos profissionais e humanos para uma formação geral consistente, que prepare os sujeitos para os inúmeros embates e conflitos cotidianos.

Para Benjamin (2002, p.33-34), existe um abismo entre os elementos da ciência, da vida e da profissão no processo de formação geral e profissional, ao mesmo tempo em que existe um laço – que é fundamental identificar – entre a universidade, o Estado e as pessoas, porque “...na instituição acadêmica... alunos e professores, à semelhança de um gigantesco jogo de esconde-esconde, passam uns pelos outros e nunca se enxergam”.

Essa conexão das coisas na formação das pessoas remete ao seu discurso quando ele tomou posse na presidência do “*Estudantado Livre de Berlim*”. Sua constatação foi a falta de sensibilidade dos jovens burgueses para com os mais pobres e as comunidades sociais, dizendo praticar o bem, solapam os ideais das pessoas. Analisa o autor que todo aspirante a algo espera destacar-se, espera um resultado, o que pode acontecer de modo fragmentado; resultado cujo utilitarismo vazio e genérico precisa ser substituído pelo gesto e atitude de amor – “platônico”. Por isso, é fundamental servir aos pobres como uma tarefa de uma humanidade que nunca vicejou em comunidades de estudantes. Seria, quem sabe, uma tentativa de aprendermos a servir, de maneira grandiosamente humana, fazendo

com que isso se repercutisse nas nossas ações no âmbito da universidade. Essas ações éticas não podem ser interpretadas como ações religiosas; o campo é mais aberto, elas devem fazer parte de nossa capacidade de viver em sociedade e de se envolver com os menos favorecidos.

Para o jovem autor, o objetivo de uma universidade deve ser trabalhar as habilidades dos jovens para a vida e para o Estado. O estudante, sob pressão da opinião pública, não pode ficar a reboque dela. Da mesma forma, a criatividade não pode ser ignorada nem imediatamente não comprometer o comportamento e a autonomia daquele que está sendo formado, nem ser uma reação mecânica sobre a estética.

O estudante deve ser cauteloso e, ao mesmo tempo, ousado para que possa acompanhar os novos métodos e o conhecimento que o ajudarão na sua formação e envolver-se na instituição, fazendo-a um campo para uma revolução intelectual. Criatividade seria parte dessa transformação, convertendo o conhecimento em questões científicas, apoiando-se num posicionamento filosófico a fim de fugir de uma *vida banal, a vida da imitação*, que se distancia de uma vida intelectual, refutar ideologias para evitar gozar, na juventude, de uma felicidade a qualquer preço, por medo do futuro ou de não ter futuro, o medo de fracassar. Uma universidade não pode ser vista como um mercado de coisas ou mercadorias. Por isso, é fundamental que os jovens tenham condições de se posicionar como “Todo aquele que questionar a sua vida com a exigência mais elevada encontrará os próprios mandamentos. Sem libertar o vindouro de sua forma desfigurada,

³ No Brasil, podemos citar, como exemplo, a elite, acostumada a ser bem servida, tenta, mediante pelas técnicas e recursos midiáticos, obter o consentimento das massas e também da parte esclarecida da população para manter seu *status quo*.

reconhecendo-o no presente” (BENJAMIN, 2002, p.47). Fundamental, então, reconhecer, no presente, o que vicejará, no futuro.

Para Benjamin, apoiar a classe operária não significa ignorar a sua própria classe (burguesa, em alguns casos) bem como, a sua formação intelectual, para fazer sua reflexão crítica. O autor apoiava os movimentos de esquerda, mas dizia não se identificar, totalmente, com as versões simplistas de algumas teorias de esquerda. Como em Nietzsche, diz Konder (1989), Benjamin aprecia o “*caráter destrutivo*”, porém, como um rebelde, um revolucionário, idealiza o uso das energias nas manifestações revolucionárias, almejando com isso, a transformação da realidade, sendo fundamental – para que isso ocorra – destruir a velha sociedade para que a nova possa emergir. Alinha teórica conservadora adotada por Benjamin não era de todo estéril, poderia, sim, produzir ideias que chamassem a atenção e cooperassem com uma formação pessoal e a transformação social.

Gagnebin (2015) chama nossa atenção no que tange ao ensino e a educação, especialmente, para o momento sala de aula, por isso, pontua que: “...temos cada vez menos professores felizes em ensinar, que saibam entusiasmar seus alunos e, ao mesmo tempo, exigir deles um esforço de questionamento e de aprofundamento...”. Certamente, temos atestado essa situação direta ou indiretamente em nossas práticas de sala de aula. Pontua ainda a autora, que: “Ora, me parece que [é] disso que o ensino brasileiro mais precisa desde o ensino fundamental até a pós-graduação: a alegria e a

exigência no ensino e no aprendizado”.

Por isso, a **infância** para Benjamin está no centro de suas preocupações e tem a ver com a ideia de educação para a construção de uma memória histórica. O seu conceito de infância é permeado de muitas dimensões que se entrecruzam, tais como: a social, a filosófica, a cultural, a política, a ética, a antropológica, entre outras, o que está em consonância com **ação de despertar** que tem a ver com uma exigência política e ética, diz Gagnebin (2011, p.80).

Finalizando, Benjamin não pede ao sujeito para parar de sonhar, nem para se conduzir apenas pelo devaneio, tampouco, para ser um rebelde sem causa, mas que junte toda a sua energia e a coletiva e, de forma vigilante, aja sobre o real, o que, para o filósofo, tem a ver com uma ação revolucionária, numa redenção do passado para deixar viver a vida suprema do eu e das coisas.

REFERÊNCIAS

ADORNO, T. W. **Tabus acerca do magistério**. IN: Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

BENJAMIN, W. **Magia e Técnica, Arte e Política**. São Paulo: Brasiliense, 1994.

_____. **Reflexões sobre a criança, o brincar e a educação**. São Paulo: Editora 34, 2002.

_____. **Passagens**. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

_____. BENJAMIN, W. **Mito e Linguagem**. São Paulo: Brasiliense, 2011.

CABOT, M. **Sobre la actualidad de Walter Benjamin**. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/.3743877.pdf>>. Acesso em 05/06/2015.

DUARTE, R. **A atualidade da Teoria Crítica no Brasil: O exemplo da Indústria Cultural**. Disponível em: <<http://www.setcrit.net/la-actualidad-de-la-teoria-critica-en-iberoamerica-en-el-ejemplo-de-brasil/>>. Acesso em 12/03/2015.

GAGNEBIN, J.-M. **História e narração em Walter Benjamin**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

_____. **Entrevista com a professora Jeanne Marie Gagnebin**. Disponível em: <<https://filosofiapucsp.wordpress.com/2015/02/12/entrevista-com-a-professora-jeanne-marie-gagnebin/>>. Acesso em 20/02/2015.

JANZ, Rolf-Peter. **Ausente e presente: sobre o paradoxo da aura e do vestígio**. In: SEDLMAYER, S.; GINZBURG, J. **Walter Benjamin: Rastro, aura e história**. Belo Horizonte: UFMG, 2012.

KONDER, L. **Walter Benjamin: O Marxismo da Melancolia**. RJ: Campus, 1989.

KOTHE, F. R. **Para ler Benjamin**. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976.

MACHADO, F. de A. P. **A crítica do conhecimento**. Belo Horizonte: UFMG, 2004.

OTTE, Georg; SEDLMAYER, Sabrina; CORNELSEN, Elcio. **Liminares e passagens em Walter Benjamin**. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

PUCCI, B.; SILVA, L.B.O. **Relação atual entre Educação e Teoria crítica da Sociedade no Brasil**. In: LASTÓRIA, L.A.C.N. et al. **Teoria Crítica: Estudos sobre Educação: Contribuições do Brasil e da Alemanha**.

RUSH, Fred (org.) **Teoria Crítica**. Aparecida: Ideias e Letras, 2008.

SEDLMAYER e Jaime GINZBURG. **Walter Benjamin: Rastro, aura e história**. Belo Horizonte: UFMG, 2012.

SILVA, L.B.O. **Epistemologia, estética e formação: contribuição de**

Walter Benjamin para a educação.

Revista Herramienta, Buenos Aires, 2014.

TIEDEMANN, T. IN BENJAMIN, W.

Passagens. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

TÜRCKE, C. **Sociedade Excitada**: filosofia da sensação. Campinas:

Unicamp. 2010.

Notas de literatura

GUINSBURG, CARLO, O QUEIJO E OS VERMES, O COTIDIANO E AS IDEIAS DE UM MOLEIRO PERSEGUIDO PELA INQUISIÇÃO. COMPANHIA DE BOLSO. 2008.

Por: Guilherme Orestes Canarim

EXCERTOS:

"O Arquivo da Cúria Episcopal daquela cidade preserva um acervo de documentos inquisitoriais extremamente rico e, àquela época, ainda inexplorado. Pesquisei os julgamentos de uma estranha seita de Friuli, cujos membros os juizes identificaram como bruxas e curandeiros[...]"

"Uma das acusações feitas a um réu era a de que ele sustentava que o mundo tinha sua origem na putrefação. Essa frase atraiu minha curiosidade no mesmo instante, mas eu estava à procura de outras coisas: bruxas, curandeiros, benandanti. Anotei o número do processo. Nos anos que se seguiram, essa anotação ressaltava periodicamente de meus papéis e se fazia presente em minha memória. Em 1970 resolvi tentar entender o que aquela declaração poderia ter significado para a pessoa que a formulara. Durante esse tempo todo a única coisa que sabia a seu respeito era o nome: Domenico Scandella, dito Menocchio."

"Este livro narra sua história. Graças a uma farta documentação, temos condições de saber quais eram suas

leituras e discussões, pensamentos e sentimentos: temores, esperanças, ironias, raivas, desesperos. De vez em quando as fontes, tão diretas, o trazem muito perto de nós: é um homem como nós, é um de nós."

"Foi possível rastrear o complicado relacionamento de Menocchio com a cultura escrita, os livros (ou, mais precisamente, alguns dos livros) que leu e o modo como os leu. Emergiu assim um filtro, um crivo que Menocchio interpôs conscientemente entre ele e os textos, obscuros ou ilustres, que lhe caíram nas mãos."

"O queijo e os vermes pretende ser uma história, bem como um escrito histórico. Dirige-se, portanto, ao leitor comum e ao especialista. Provavelmente apenas o último lerá as notas, que pus de propósito no fim do livro, sem referências numéricas, para não travancar a narrativa. Espero, porém, que ambos reconheçam nesse episódio um fragmento despercebido, todavia extraordinário, da realidade, em parte obliterado, e que coloca implicitamente uma série de indagações para nossa própria cultura e para nós."

"A escassez de testemunhos sobre o comportamento e as atitudes das classes subalternas do passado é com certeza o primeiro — mas não o único — obstáculo contra o qual as pesquisas históricas do gênero se chocam. Porém, é uma regra que admite exceções. Este livro conta a história de um moleiro friulano — Domenico Scandella, conhecido por Menocchio — queimado por ordem

do Santo Ofício, depois de uma vida transcorrida em total anonimato."

"A existência de desníveis culturais no interior das assim chamadas sociedades civilizadas é o pressuposto da disciplina que foi aos poucos se autodefinindo como folclore, antropologia social, história das tradições populares, etnologia européia. Todavia, o emprego do termo cultura para definir o conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamento próprios das classes subalternas num certo período histórico é relativamente tardio e foi emprestado da antropologia cultural[...]"

"Os historiadores só se aproximaram muito recentemente — e com certa desconfiança — desses tipos de problema. Isso se deve em parte, sem dúvida nenhuma, à persistência de uma concepção aristocrática de cultura. Com muita freqüência idéias ou crenças originais são consideradas, por definição, produto das classes superiores, e sua difusão entre as classes subalternas um fato mecânico de escasso ou mesmo de nenhum interesse; como se não bastasse, enfatiza-se presunçosamente a "deterioração", a "deformação", que tais idéias ou crenças sofreram durante o processo de transmissão."

"Isso significa que os pensamentos, crenças, esperanças dos camponeses e artesãos do passado chegam até nós através de filtros e intermediários que os deformam, E o que basta para desencorajar, antecipadamente, as tentativas de pesquisa nessa direção."

"Mandrou, diante de uma lista dos principais temas recorrentes, acabou por formular uma conclusão um tanto quanto apressada. Essa literatura, por ele definida como de "evasão", teria alimentado por séculos uma visão de mundo banhada de fatalismo e determinismo, de maravilhoso e misterioso, impedindo que seus leitores tomassem consciência da própria condição social e política — e, portanto, desempenhando, talvez conscientemente, uma função reacionária."

"Em uma passagem brusca e imotivada, definiu-os, enquanto instrumentos de uma aculturação vitoriosa, como "reflexo [...] da visão de mundo" das classes populares do Ancien Régime, atribuindo tacitamente a essas classes uma completa passividade cultural e à literatura de cordel uma influência desproporcionada."

"Dessa maneira, é claro, troca-se "literatura popular" por uma "literatura destinada ao povo", continuando, sem se dar conta, nos domínios da cultura produzida pelas classes dominantes. E verdade que, incidentalmente, Bollême levanta a hipótese de uma defasagem entre os opúsculos e o modo como seriam lidos pelas classes populares. Mas essa indicação preciosa permanece estéril, já que desemboca no postulado da "criatividade popular", indeterminada e aparentemente inatingível, própria de uma tradição oral que não deixou vestígios.

A imagem estereotipada e adocicada de cultura popular que constitui o ponto de chegada da pesquisa realizada por Bollême contrasta

profundamente com outra, vivíssima, delineada por Mikhail Bakhtin num livro fundamental sobre as relações entre Rabelais e a cultura popular do seu tempo. Ao que tudo indica, Gargântua e Pantagrue, que talvez não tenham sido lidos por nenhum camponês, nos fazem compreender mais coisas sobre a cultura camponesa do que o Almanach des Bergers, que devia circular amplamente pelos campos da França."

"Segundo Bakhtin, essa visão de mundo, elaborada no correr dos séculos pela cultura popular, se contrapõe, sobretudo na Idade Média, ao dogmatismo e à seriedade da cultura das classes dominantes. Apenas levando-se em consideração essa diferença é que a obra de Rabelais se torna compreensível. A sua comicidade se liga diretamente aos temas carnavalescos da cultura popular. Portanto, temos, por um lado, dicotomia cultural, mas, por outro, circularidade, influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica, particularmente intenso na primeira metade do século XVI."

"[...] justamente a riqueza das perspectivas de pesquisa indicadas por Bakhtin que nos faz desejar, ao contrário, uma sondagem direta, sem intermediários, do mundo popular. Porém, pelos motivos já levantados, substituir uma estratégia de pesquisa indireta por outra direta, neste tipo de trabalho, é por demais difícil."

"A análise do "carnaval de Romans" realizada por Emmanuel Le Roy Ladurie é exemplar nesse sentido. No conjunto, diante da incerteza

metodológica e da pobreza dos resultados da maior parte dos estudos dedicados explicitamente à definição do que era a cultura popular da Europa pré-industrial, sobressai um certo tipo de pesquisa, como a de Natalie Zemon Davis e de Edward P. Thompson sobre os charivari, por exemplo, que ilumina aspectos particulares dessa cultura. Mesmo uma documentação exígua, dispersa e renitente pode, portanto, ser aproveitada.

Contudo, o medo de cair no famigerado positivismo ingênuo, unido à exasperada consciência da violência ideológica que pode estar oculta por trás da mais normal e, à primeira vista, inocente operação cognitiva, induz hoje muitos historiadores a jogar a criança fora junto com a água da bacia — ou, deixando de lado as metáforas, a cultura popular junto com a documentação que dela nos dá uma imagem mais ou menos deformada."

"Em Histoire de la folie já estava implícita, ao menos em parte, a trajetória que levaria Foucault a escrever Les mots et les choses e L'archéologie du savoir. Tal trajetória foi muito possivelmente acelerada pelas simples objeções nihilistas lançadas por Jacques Derida contra a Histoire de la folie. Não se pode falar da loucura numa linguagem historicamente participante da razão ocidental e, portanto, do processo que levou à repressão da própria loucura."

"É no irracionalismo estetizante, portanto, que vai desembocar essa linha de pesquisa. A relação, obscura e contraditória, de Pierre Rivière com a cultura dominante é apenas mencionada; suas leituras

(almanaques, livros de piedade, mas também Le bonsensducuréMeslier) são mesmo ignoradas. Prefere-se descrevê-lo vagando pelos bosques depois do delito como "um homem sem cultura [...] um animal sem instinto [...] um ser mítico, um ser monstruoso, impossível de ser definido porque estranho a qualquer ordem nomeável".

"O que foi dito até aqui demonstra com clareza a ambigüidade do conceito de "cultura popular". As classes subalternas das sociedades pré-industriais é atribuída ora uma passiva adequação aos subprodutos culturais distribuídos com generosidade pelas classes dominantes[...]"

" Mas precisar os modos e os tempos dessa influência (Jacques Le Goff começou esse trabalho obtendo ótimos resultados) significa enfrentar o problema posto pela documentação, que no caso da cultura popular é, como já dissemos, quase sempre indireta. Até que ponto os eventuais elementos da cultura hegemônica, encontráveis na cultura popular, são frutos de uma aculturação mais ou menos deliberada ou de uma convergência mais ou menos espontânea e não, ao contrário, de uma inconsciente deformação da fonte, obviamente tendendo a conduzir o desconhecido ao conhecido, ao familiar?"

"As confissões de Menocchio, o moleiro friulano protagonista deste livro, constituem, em certa medida, um caso semelhante ao dos benandanti. Aqui, também, a irredutibilidade de parte dos discursos de Menocchio a esquemas conhecidos aponta para um estrato

ainda não examinado de crenças populares, de obscuras mitologias camponesas. Mas o que torna muito mais complicado o caso de Menocchio é o fato de esses obscuros elementos populares estarem enxertados num conjunto de idéias muito claras e conseqüentes, que vão do radicalismo religioso ao naturalismo tendencialmente científico, às aspirações utópicas de renovação social. A impressionante convergência entre as posições de um desconhecido moleiro friulano e as de grupos de intelectuais dos mais refinados e conhecedores de seu tempo repropõe com toda força o problema da circularidade da cultura formulado por Bakhtin."

"Antes de analisar em que medida as confissões de Menocchio nos ajudam a precisar o problema, devemos nos perguntar que relevância podem ter, num plano geral, as idéias e crenças de um indivíduo único em relação aos do seu nível social. No momento em que equipes inteiras de estudiosos se lançam a empresas imensas de história quantitativa das idéias ou de história"

"Porém, se a documentação nos oferece a oportunidade de reconstruir não só as massas indistintas como também personalidades individuais, seria absurdo descartar estas últimas. Não é um objetivo de pouca importância estender às classes mais baixas o conceito histórico de "indivíduo". É claro que existe o risco de cair no anedotário, na famigerada *bistoireévénementielle* (que não só é nem necessariamente é história política). Contudo, trata-se de um risco evitável. Alguns estudos biográficos mostraram que um indivíduo medíocre, destituído de interesse por si mesmo — e

justamente por isso representativo —, pode ser pesquisado como se fosse um microcosmo de um estrato social inteiro num determinado período histórico — a nobreza austríaca ou o baixo clero inglês do século XVI."

"Com rara clareza e lucidez, Menocchio articulou a linguagem que estava historicamente à sua disposição. Por isso, nas suas confissões é possível encontrar de maneira bastante nítida, quase exasperada, uma série de elementos convergentes; esses mesmos elementos, numa outra documentação análoga — contemporânea ou pouco posterior —, aparecem dispersos, ou então só é possível vislumbrá-los. Algumas investigações confirmam a existência de traços que reconduzem a uma cultura camponesa comum. Em poucas palavras, mesmo um caso-limite (e Menocchio com certeza o é) pode se revelar representativo, seja negativamente — porque ajuda a precisar o que se deva entender, numa situação dada, por "estatisticamente mais freqüente" —, seja positivamente — porque permite circunscrever as possibilidades latentes de algo (a cultura popular) que nos chega apenas através de documentos fragmentários e deformados, provenientes quase todos de "arquivos da repressão"."

"O chiste de E. P. Thompson sobre o "grosseiro e insistente impressionismo do computador que repete ad nauseam um único elemento, passando por cima de todos os dados documentais para os quais não foi programado", é literalmente verdadeiro, já que o

computador, como é óbvio, não pensa, mas executa ordens. "

"Furio Diaz, fez algumas objeções a essa abordagem: por um lado, corre-se o risco de estar sempre descobrindo o óbvio; por outro, de se ater ao que, em termos históricos, é enganoso. E deu um exemplo irônico: os camponeses franceses do fim do século com certeza não assaltavam os castelos da nobreza porque tinham lido UAngeConducteur, mas porque as "novas idéias mais ou menos implícitas nas notícias que chegavam de Paris" iam ao encontro de "interesses e [...] velhos rancores"."

"[...] que medida a cultura predominantemente oral daqueles leitores interferia na fruição do texto, modificando-o, remodelando-o, chegando mesmo a alterar sua natureza? As referências de Menocchio a suas leituras nos dão um exemplo claro desse tipo de relação com o texto, a qual diverge por inteiro da dos leitores cultos de hoje. "

"A defasagem entre os textos lidos por Menocchio e o modo como ele os assimilou e os referiu aos inquisidores indica que suas posições não são redutíveis ou remissíveis a um ou outro livro. Por um lado, elas reentram numa tradição oral antiquíssima; por outro, evocam uma série de motivos elaborados por grupos heréticos de formação humanista: tolerância, tendência em reduzir a religião à moralidade etc."

"A esta altura poder-se-ia perguntar se o que emerge dos discursos de Menocchio não é mais uma

"mentalidade" do que uma "cultura". Apesar das aparências, não se trata de uma distinção fútil. O que tem caracterizado os estudos de história das mentalidades é a insistência nos elementos inertes, obscuros, inconscientes de uma determinada visão de mundo. As sobrevivências, os arcaísmos, a afetividade, a irracionalidade delimitam o campo específico da história das mentalidades, distinguindo-a com muita clareza de disciplinas paralelas e hoje consolidadas, como a história das idéias ou a história da cultura (que, no entanto, para alguns estudiosos engloba as duas anteriores)."

" Inscrever o caso de Menocchio no âmbito exclusivo da história das mentalidades significaria, portanto, colocar em segundo plano o fortíssimo componente racional (não necessariamente identificável à nossa nacionalidade) da sua visão de mundo. Todavia, o argumento decisivo é outro: a conotação terminantemente interclassista da história das mentalidades."

" Nesse sentido, na maior parte das vezes, o adjetivo coletiva acrescentado a "mentalidade" é pleonástico. Ora, não queremos negar a legitimidade de investigações desse tipo, porém o risco de chegar a extrapolações indevidas é muito grande. Até mesmo um dos maiores historiadores deste século, LucienFebvre, caiu numa armadilha desse gênero. Num livro inexato mas fascinante, tentou, através da investigação sobre um indivíduo — ainda que excepcional, como Rabelais —, identificar as coordenadas mentais de toda uma era[...]"

"Os camponeses, isto é, a grande maioria da população daquela época, são vislumbrados no livro de Febvre só para serem apressadamente liquidados como "massa [...] semi-selvagem, vítima das superstições", enquanto a afirmação de que era impossível, naquele tempo, formular uma posição irreligiosa conseqüente em termos críticos traduz-se em outra — bastante previsível — de que o século XVII não era o século XVI e Descartes não era contemporâneo de Rabelais.

Apesar desses limites, o modo como Febvre consegue separar os múltiplos fios que ligam um indivíduo a um ambiente, a uma sociedade, historicamente determinados, permanece exemplar. Os instrumentos que usou para analisar a religião de Rabelais podem servir também para analisar a religião, tão diversa, de Menocchio."

"Com isso não se está de maneira alguma afirmando a existência de uma cultura homogênea, comum tanto aos camponeses como aos artesãos da cidade (para não falar dos grupos marginais, corrio os vagabundos), na Europa pré-industrial. Apenas se está querendo delimitar um âmbito de pesquisa no interior do qual é preciso conduzir análises particularizadas como a que fazemos aqui. Só desse modo será possível eventualmente generalizar as conclusões a que se chegou neste estudo."

"Dois grandes eventos históricos tomaram possível um caso como o de Menocchio: a invenção da imprensa e a Reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para

organizar o amontoado de idéias e fantasias que nele conviviam. A Reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores — mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria[...]"

"Dissemos que era impossível efetuar recortes claros na cultura de Menocchio. Só com o bom senso se podem isolar certos temas que, já naquela época, convergiam com tendências de uma parte da alta cultura do século XVI e que se tornaram patrimônio da cultura "progressista" dos séculos seguintes: aspiração a uma reforma radical da sociedade, corrosão interna da religião, tolerância. Graças a tudo isso, Menocchio está inserido numa tênue, sinuosa, porém muito nítida linha de desenvolvimento que chega até nós: podemos dizer que Menocchio é nosso antepassado, mas é também um fragmento perdido, que nos alcançou por acaso, de um mundo obscuro, opaco, o qual só através de um gesto arbitrário podemos incorporar à nossa história[...]"

. "Respeitar o resíduo de indecifrável que há nela e que resiste a qualquer análise não significa ceder ao fascínio idiota do exótico e do incompreensível. Significa apenas levar em consideração uma mutilação histórica da qual, em certo sentido, nós mesmos somos vítimas. "Nada do que aconteceu deve ser perdido para a história", lembrava Walter Benjamin. Mas "só à humanidade redimida o passado pertence inteiramente". Redimida, isto é, liberada."

"Não tenho nada além de dois moinhos de aluguel e dois campos arrendados, e com isso sustentei e sustento minha pobre família". Mas, sem dúvida, Menocchio estava exagerando. Mesmo se boa parte da colheita servisse para pagar o aluguel (provavelmente em espécie) dos dois moinhos, além das pesadas taxas sobre a terra, devia sobrar o bastante para sobreviver e ainda para os momentos difíceis."

"No conjunto, a posição de Menocchio no microcosmo social de Montereale aparenta não ter sido das mais desprezíveis. Em 1581 havia sido podestá (magistrado) da aldeia e dos vilarejos ao redor (Gaio, Grizzo, San Leonardo, San Martino) e ainda cameraro, isto é, administrador da paróquia de Montereale, em data não precisada[...]"

"Nesse caso, o fato de saber "ler, escrever e somar" deve ter favorecido Menocchio. Os administradores, em geral, eram escolhidos quase sempre entre pessoas que tinham freqüentado escola pública de nível elementar, às vezes aprendendo até um pouco de latim. Escolas desse tipo existiam também em Aviano ou em Pordenone: Menocchio deve ter passado por uma delas."

"Em 28 de setembro de 1583 Menocchio foi denunciado ao Santo Ofício, sob a acusação de ter pronunciado palavras "heréticas e totalmente ímpias" sobre Cristo. Não se tratara de uma blasfêmia ocasional: Menocchio chegara a tentar difundir suas opiniões,

discutindo-as ("praedicare et dogmatizare non erubescit"; ele não se envergonhava de pregar e dogmatizar). Esse fato agravava muito sua situação."

"Discute sempre com alguém sobre a fé, e até mesmo com o pároco" — foi o que Francesco Fasseta comentou com o vigário-geral. Segundo outra testemunha, Domenico Melchiori: "Costuma discutir com todo mundo, mas, quando quis discutir comigo, eu lhe disse: 'Eu sou sapateiro; você, moleiro, e você não é culto. Sobre o que é que nós vamos discutir?'. As coisas da fé são grandes e difíceis, fora do alcance de moleiros e sapateiros."

"Menocchio dizia não acreditar que o Espírito Santo governasse a Igreja, acrescentando: "Os padres nos querem debaixo de seus pés e fazem de tudo para nos manter quietos, mas eles ficam sempre bem"; e ele "conhecia Deus melhor do que eles". E, quando o pároco da vila o levava a Concórdia para se encontrar com o vigário-geral, a fim de que suas idéias clareassem, dizendo-lhe "esses seus caprichos são heresias", tinha prometido não se meter mais em tais assuntos — todavia, logo depois recomeçou."

"Cale a boca, Domenego, não diga essas coisas, porque um dia você se arrepende". Outra testemunha, Giovanni Povoledo, dirigindo-se ao vigário-geral, arriscou uma definição, embora genérica: "Tem má fama e tem opiniões erradas, como aquelas da seita de Lutero". Entretanto, esse coro de vozes não deve nos enganar. Quase todos os interrogados declararam conhecer

Menocchio havia muito tempo: uns, havia trinta, quarenta anos; outros, 25; outros, ainda, vinte. Um deles, Daniele Fasseta, disse conhecê-lo “desde moleque, com o nariz sujo, já que éramos da mesma paróquia”.

" As pessoas repetiam as palavras dele, algumas com curiosidade, outras balançando a cabeça. Nos testemunhos recolhidos pelo vigário-geral não se percebe o que se chamaria de verdadeira hostilidade em relação a Menocchio; no máximo, desaprovação. E verdade que entre aqueles existiam parentes, como Francesco Fasseta ou Bartolomeodi Andrea, primo de sua mulher, que o definiram como “homem de bem”. O próprio Giuliano Stefanut, que havia enfrentado Menocchio, dizendo-se pronto “a morrer pela fé”, acrescentou: “Eu gosto dele”. [Esse moleiro, que já tinha sido magistrado da aldeia e administrador da paróquia, decerto não vivia à margem da comunidade de Montereale. Muitos anos depois, quando do segundo processo, umatestemunha declarou: “Eu o vejo conversando com muita gente e acho que é amigo de todo mundo”. E, apesar disso, a certa altura dispararam uma denúncia contra ele que abriu caminho para o inquérito. Os filhos de Menocchio, como veremos, identificaram de imediato o pároco de Montereale, dom Odorico Vorai, como o anônimo delator. Não estavam enganados. Entre os dois existia uma velha diferença: já fazia quatro anos que Menocchio ia se confessar em outra cidade. O testemunho de Vorai, que fechou a fase informativa do processo, foi particularmente evasivo: “Não posso me lembrar bem do que ele disse. Tenho memória fraca e estava com outras coisas na cabeça”[...]]

" Como já vimos, Menocchio não reconhecia, na hierarquia ecle

siástica, nenhuma autoridade especial nas questões de fé. “Que papa, prelado, padres, qual o quê! E dizia essas palavras com desprezo, dizia que não acreditava neles” — comentou Domenico Melchiori. De tanto discutir e argumentar pelas ruas e tavernas da cidade, Menocchio deve ter acabado por se contrapor à autoridade do pároco."

"Só para termos uma idéia, não só blasfemava “desmesuradamente”, como sustentava que blasfemar não é pecado (segundo uma testemunha, teria dito que blasfemar contra os santos não é pecado, mas contra Deus é), acrescentando com sarcasmo: “Cada um faz o seu dever; tem quem ara, quem cava e eu faço o meu, blasfemar”."

"Por exemplo: “O ar é Deus [...] a terra, nossa mãe”; “Quem é que vocês-pensam que seja Deus? Deus não é nada além de um pequeno sopro e tudo mais que o homem imagina”; “Tudo o que se vê é Deus e nós somos deuses”; “O céu, a terra, o mar, o ar, o abismo e o inferno, tudo é Deus”; “O que é que vocês pensam, que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria? Não é possível que ela tenha dado à luz e tenha continuado virgem. Pode muito bem ser que ele tenha sido um homem qualquer de bem, ou filho de algum homem de bem”[...]]

"Menocchio pressentia que alguma coisa estava sendo preparada contra ele. Foi então falar com o vigário de

Polcenigo, Giovanni Daniele Melchiori, seu amigo desde a infância. Este o incentivou a se apresentar espontaneamente ao Santo Ofício, ou ao menos a obedecer de imediato a uma eventual convocação. Avisou a Menocchio: “Diga o que eles estão querendo saber, não fale demais e muito menos se meta a contar coisas; responda só o que for perguntado”[...]]

" E assim Menocchio foi a Maniago, atendendo à convocação do tribunal eclesiástico. Mas no dia seguinte, 4 de fevereiro, dado o andamento do inquérito, o inquisidor em pessoa — o frade franciscano Felice da Montefalco — ordenou que o prendessem e “levassem algemado” para os cárceres do Santo Ofício de Concórdia. Em 7 de fevereiro de 1584 Menocchio foi submetido a um primeiro interrogatório."

" Assim, mesmo admitindo ter alimentado dúvidas quanto à virgindade de Maria dois ou três anos antes, e ter falado sobre isso com várias pessoas, entre as quais o padre de Barcis, observou: “E verdade que eu falei disso com várias pessoas, mas não forçava ninguém a acreditar; pelo contrário, convenci muitos dizendo: ‘Vocês querem que eu ensine a estrada verdadeira? Tente fazer o bem, trilhar o caminho dos meus antecessores e seguir o que a Santa Madre Igreja ordena’."

"Com tais palavras Menocchio confirmava a suspeita de que ele tivesse desempenhado, na aldeia, o papel de professor de doutrina e de comportamento (“Vocês querem que eu ensine a estrada verdadeira?”).

Quanto ao conteúdo heterodoxo desse tipo de prédica, não é possível ter dúvidas — principalmente no momento em que Menocchio expôs sua singularíssima cosmogonia, da qual o Santo Ofício já ouvira comentários confusos: "Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos, e de todo aque[...]"

"Esse Deus, depois, fez Adão e Eva e o povo em enorme quantidade para encher os lugares dos anjos expulsos. O povo não cumpria os mandamentos de Deus e ele mandou seu filho, que foi preso e crucificado pelos judeus". E acrescentou: "Eu nunca disse que ele se deixara abater feito um animal" (foi uma das acusações feitas contra ele; em seguida admitiu que talvez pudesse ter dito qualquer coisa do gênero). "Eu disse bem claro que se deixou crucificar e esse que foi crucificado era um dos filhos de Deus, porque todos somos filhos de Deus, da mesma natureza daquele que foi crucificado. Era homem como nós, mas com uma dignidade maior, como o papa hoje, que é homem como nós, mas com maior dignidade do que nós porque pode fazer. Aquele que foi crucificado nasceu de São José e da Virgem Maria."

"Pensou-se em liquidar as opiniões de Menocchio, em especial sua cosmogonia, fazendo-as passar por um amontoado de extravagâncias ímpias porém inócuas (o queijo, o leite, os vermes-anjos, o Deus-anjo criado do caos), mas tal idéia foi abandonada. Cem, 150 anos depois, Menocchio provavelmente teria sido trancado num hospício, e o diagnóstico teria sido "tomado por delírio religioso". Todavia, em plena

Contra-Reforma, as modalidades de exclusão eram outras — prevaleciam a identificação e a repressão da heresia."

"Logo após seu encarceramento, um de seus filhos, Ziannuto, tentara socorrê-lo de várias maneiras: procurou um advogado, um tal de Trappola, de Portogruaro; esteve em Serravalle para falar com o inquisidor; obteve da prefeitura de Montereale uma declaração a favor do prisioneiro que foi enviada ao advogado, com a perspectiva, em caso de necessidade, de conseguir outros atestados de boa conduta: "Se for necessária a comprovação da prefeitura de Montereale de que o prisioneiro se confessava e comungava todo ano, o padre a dará; se for necessária a comprovação de ter sido magistrado e administrador de cinco vilas, será dada; ter sido administrador da paróquia de Montereale e ter feito sua obrigação com louvor, será dada; ter sido coletor de dizimos da igreja da paróquia de Montereale, será dada...".

"[...]sugeria-lhe que promettesse "total obediência à Santa Igreja; dizendo que não acreditava e nunca acreditara em nada que não fossem os mandamentos de Deus e da Igreja e que pretendia viver e morrer na fé cristã, dentro do que a Santa Igreja romana, católica e apostólica ordena; ou melhor (sendo necessário), pretendia perder a vida e outras mil se houvesse pelo amor de Deus e da santa fé cristã, sabendo que devia a vida e todas as outras coisas boas à Santa Madre Igreja...".

"No final do primeiro interrogatório (7 de fevereiro) exclamou com evidente relutância, dirigindo-se ao vigário-geral: "Senhor, o que eu disse por inspiração de Deus ou do demônio não confirmo nem desminto, mas lhe peço misericórdia e farei o que me for ensinado". Pedia perdão, todavia não renegava nada. Durante quatro longos interrogatórios (7, 16, 22 de fevereiro e 8 de março) ele se manteve firme diante das objeções do vigário, negou, fez comentários, rebateu. "Consta no processo", disse-lhe o vigário Maro, "que teria dito não acreditar no papa, nem nas regras da Igreja, e que não sabia de onde saía tamanha autoridade de alguém como o papa." Menocchio retrucou: "Eu peço a Deus onipotente que me faça morrer agora se eu disse isso que Vossa Senhoria afirmou". Mas era verdade que dissera que as missas para os mortos eram inúteis? (Segundo Giuliano Stefanut, as palavras pronunciadas por Menocchio num dia em que voltavam da missa foram: "Por que é que vocês dão essas esmolas em memória daquelas poucas cinzas?") "Eu disse", explicou Menocchio, "que é preciso tentar fazer todo o bem até quando se está neste mundo, porque depois é o senhor Deus quem governa as almas. As orações, esmolas e missas para os mortos são feitas, eu acho, por amor a Deus, o qual faz o que bem entender. "

"De repente, por volta do fim de abril, verificou-se um fato novo. Os priores venezianos convidaram o inquisidor de Aqui-léia e Concórdia, frei Felice da Montefalco, a agir de acordo com os hábitos vigentes nos territórios da República, que impunham, nas causas do Santo Ofício, a presença de um magistrado secular ao lado dos juizeseclesiásticos. O conflito

entre os dois poderes era tradicional. Não sabemos se nessa ocasião houve também a intervenção do advogado Trappola a favor do seu cliente. O fato é que Menocchio foi levado ao palácio do magistrado, em Portogruaro, com a finalidade de confirmar na sua presença os interrogatórios concluídos até aquele momento. Depois disso, o processo recomeçou."

" Acrescentou Daniele Fasseta: "Domenego disse que, se ele não temesse pela própria vida, falaria tanto que surpreenderia a todos. Eu acho que queria falar sobre a fé". Na presença do magistrado de Portogruaro e do inquisidor de Aquiléia e Concórdia, Menocchio confirmou o testemunho: "E verdade, eu disse que, se não tivesse medo da justiça, falaria tanto que iria surpreender; e disse que, se me fosse permitida a graça de falar diante do papa, de um rei ou príncipe que me ouvisse, diria muitas coisas e, se depois me matassem, não me incomodaria". Então incentivaram-no a falar: Menocchio abandonou qualquer reticência. Era dia 28 de abril."

"E me parece que na nossa lei o papa, os cardeais, os padres são tão grandes e ricos, que tudo pertence à Igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Se têm dois campos arrendados, esses são da Igreja, de tal bispo ou de tal cardeal". E bom lembrar que Menocchio possuía dois campos arrendados, cujo proprietário ignoramos; quanto ao seu latim, aparentemente se restringia ao Credo e ao Pater noster, que aprendera ajudando na missa, e que Ziannuto, seu filho, fora atrás de um

advogado logo que o Santo Ofício o colocara na prisão."

"Gostaria que se acreditasse na majestade de Deus, que fôssemos homens de bem e que se fizesse como Jesus Cristo recomendou, respondendo àqueles judeus que lhe perguntaram que lei se deveria seguir. Ele respondeu: 'Amar a Deus e ao próximo'." Uma tal religião simplificada não admitia, para Menocchio, limitações confessionais[...]"

"A majestade de Deus distribuiu o Espírito Santo para todos: cristãos, heréticos, turcos, judeus, tem a mesma consideração por todos, e de algum modo todos se salvarão" —, acabou numa explosão violenta contra os juizes e sua soberba doutrinal: "E vocês, padres e frades, querem saber mais do que Deus; são como o demônio, querem passar por deuses na terra, saber tanto quanto Deus da mesma maneira que o demônio. Quem pensa que sabe muito é quem nada sabe". "

"Acho que a lei e os mandamentos da Igreja são só mercadorias e que se deve viver acima disso". Sobre o batismo comentou: "Acho que, quando nascemos, já estamos batizados, porque Deus, que abençoa todas as coisas, já nos batizou. O batismo é uma invenção dos padres, que começam a nos comer a alma antes do nascimento e vão continuar comendo-a até depois da morte". Sobre a crisma: "Acho que é uma mercadoria, invenção dos homens; todos os homens têm o Espírito Santo e buscam saber tudo e não sabem nada". Sobre o casamento: "Não foi feito por Deus, mas sim pelos homens; antes,

homens e mulheres faziam troca de promessas e isso era suficiente; depois apareceram essas invenções dos homens". Sobre a ordenação: "Acho que o Espírito Santo está em todo mundo, [...] e acho que qualquer um que tenha estudado pode ser sacerdote, sem ter que ser sagrado, porque tudo isso é mercadoria". Sobre a extrema-unção: "Acho que não é nada, não vale nada, porque se unge o corpo, mas o espírito não pode ser ungido". Geralmente se referia à confissão dizendo: "Ir se confessar com padres ou frades é a mesma coisa que falar com uma árvore". Quando o inquisidor lhe repetiu essas palavras, explicou, com uma pontinha de auto-suficiência: "Se esta árvore conhecesse a penitência, daria no mesmo; alguns homens procuram os padres porque não sabem que penitências devem ser feitas para seus pecados, esperando que os padres as ensinem, mas, se eles soubessem, não teriam necessidade de procurá-los". Estes últimos deveriam se confessar "à majestade de Deus em seus corações e pedir-lhe perdão pelos seus pecados". "

"As frases referidas pelos testemunhos soavam, na verdade, como blasfêmias ou negações depreciativas. Quando procurou o vigário de Polcenigo, num dia de distribuição de hóstias, Menocchio exclamou: "Pela Virgem Maria, são muito grandes essas bestas!". Numa outra vez, discutindo com o padre Andrea Bionima, disse: "Não vejo ali nada mais que um pedaço de massa. Como é que pode ser Deus? E o que é esse tal Deus a não ser terra, água e ar?". Mas ao vigário-geral explicou: "Eu disse que aquela hóstia é um

pedaço de massa, mas que o Espírito Santo vem do céu e está nela. Eu realmente acredito nisso". O vigário perguntou incrédulo: "O que você acha que seja o Espírito Santo?". Menocchio respondeu: "Acho que é Deus". Mas sabia quantas eram as pessoas da Trindade? "Sim, senhor: Pai, Filho e Espírito Santo." "Em qual dessas três pessoas você acha que a hóstia se converte?" "Acho que no Espírito Santo." Semelhante' ignorância parecia inacreditável para o vigário: "Quando o pároco fez os sermões sobre o santíssimo sacramento, quem ele disse que estava naquela hóstia?". Porém, não se tratava de ignorância: "Disse que era o corpo de Cristo, embora eu achasse que era o Espírito Santo, e isso porque acho que o Espírito Santo é maior que Cristo, que era homem, enquanto o Espírito Santo veio pelas mãos de Deus...""

"A respeito das coisas dos Evangelhos, acho que parte delas é verdadeira e, noutra parte, os evangelistas puseram coisas da cabeça deles, como se pode ver nas passagens onde um conta de um modo e outro de outro". Assim podemos entender por que Menocchio dissera aos seus conterrâneos (e confirmara durante o processo) "que a Sagrada Escritura fora inventada para enganar os homens". Então temos: negação da doutrina, negação dos livros sagrados, insistência exclusiva no aspecto prático da religião: "Ele [Menocchio] me disse também só acreditar nas boas obras" — declarou Francesco Fasseta. Numa outra vez, sempre se dirigindo ao mesmo Francesco, dissera: "Eu só quero fazer obras boas"

"No entanto, o processo estava longe de ter terminado. Alguns dias depois (lá de maio), os interrogatórios foram retomados: o interventor precisara se afastar de Porto-Graro, mas os juizes estavam impacientes para ouvir Menocchio novamente. "Na sessão anterior", falou o inquisidor, "lhe dissemos que seu espírito aparecia no processo cheio de certos humores e de má doutrina, mas o Santo Tribunal deseja que o senhor termine de revelar seu pensamento." Menocchio respondeu: "Meu espírito era elevado e desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, pois a Igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa"."

"O Friuli da segunda metade do século XVI era uma sociedade com características profundamente arcaicas. As grandes famílias da nobreza feudal ainda preponderavam na região. Instituições como a chamada servidão de mesnada tinham sido conservadas até o século anterior, por muito mais tempo, portanto, que nas regiões vizinhas. O antigo Parlamento medieval mantivera as próprias funções legislativas, mesmo estando o poder efetivo nas mãos dos lugares-tenentes venezianos já há algum tempo. Na verdade, a dominação de Veneza, iniciada em 1420, tinha deixado, na medida do possível, as coisas como eram antes. A única preocupação dos venezianos havia sido criar um equilíbrio de forças tal que neutralizasse as tendências subversivas de parte da nobreza feudal friulana."

" Era 1508, o nobre Francesco di Strassoldo, num discurso no Parlamento, advertia que em várias localidades do Friuli os camponeses

faziam reuniões secretas, algumas agrupando até 2 mil pessoas, nas quais, entre outras coisas, se diziam "algumas nefandas e diabólicas palavras de ordem, como cortar em pedacinhos padres, homens de bem, castelãos e cidadãos, ameaçando fazer uma véspera sicilianiana,* e muitas outras palavras sujíssimas". Mas não eram só palavras. Na quinta-feira gorda de 1511, pouco depois da crise que sucedeu à derrota de Veneza em Agnadello e coincidentemente com a difusão da peste, os camponeses fiéis a Savorgnan se insurgiram, primeiro em Udine e a seguir em outras localidades, massacrando nobres dos dois partidos e incendiando castelos."

"Esse órgão tinha funções não só fiscais, como também militares: através das "listas de fogos",** recolhia uma série de impostos e, através das cemide, organizava milícias camponesas. Esse último item, em especial, era um verdadeiro desacato para a nobreza friulana, se consideramos que os estatutos da Pátria, impregnados de espírito feudal (entre outras coisas ameaçavam com penalidades os camponeses que ousassem destruir o nobre exercício da caça, armando laços para as lebres ou caçando perdizes à noite), continham uma cláusula intitulada De prohibitionearmorumrusticis."

"Uma imagem rudimentar e simplificada, porém muito clara: no mundo existem muitos graus de "dignidade": há o papa, os cardeais, os padres, o pároco de Montereale; há o imperador, os reis, os príncipes. Contudo, ultrapassando as graduações hierárquicas, existe uma contraposição fundamental entre os

“superiores” e os “homens pobres” — Menocchio é um dos pobres. Uma imagem claramente dicotômica da estrutura de classes, típica das sociedades camponesas. Em todo caso parece-nos que Menocchio, em seus discursos, dá indícios de ter uma atitude diferenciada em relação aos “superiores”. A violência do ataque contra as autoridades máximas da Igreja — “E me parece que na nossa lei o papa, os cardeais, os padres são tão grandes e ricos, que tudo pertence à Igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres...” — contrasta com a crítica muito mais amena, que vem em seguida, às autoridades políticas: “Me parece também que os senhores venezianos abrigam ladrões naquela cidade; se alguém vai comprar alguma coisa e pergunta ‘quanto custa?’, respondem ‘um ducado’, embora não valha mais do que três marcellv, eu gostaria que cumprissem seus deveres...”[...]

“O próprio Menocchio parece nos dar uma primeira indicação: “Tudo pertence à Igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Se têm dois campos arrendados, esses são da Igreja, de tal bispo ou de tal cardeal”. Como já dissemos, não sabemos se esse era o caso dele. Um censo feito em 1596 — portanto, quinze anos após essas afirmações — informa que um dos campos presumivelmente arrendado a Menocchio confinava com um terreno que um dos membros da família dos senhores do lugar, OraziodiMontereale, arrendara a um tal de GiacomoMargnano.”

“E onde as propriedades haviam diminuído do ponto de vista quantitativo, tinham se consolidado e reforçado em termos qualitativos. Tudo isso torna suficientemente

claras as palavras de Menocchio — ainda que ele próprio não tivesse se chocado contra a renovada dureza da propriedade eclesiástica (que sempre foi explicitamente excluída nas reduções das taxas de arrendamento introduzidas pelas autoridades venezianas). Bastava abrir os olhos, olhar ao redor.”

“A consciência dos próprios direitos para Menocchio nascia de um plano especificamente religioso. Um moleiro pode pretender expor as verdades da fé ao papa, a um rei ou príncipe porque carrega dentro de si o espírito que Deus deu a todos. Pela mesma razão, pode ousar “falar muito contra os superiores, por suas más obras”. O que levava Menocchio a negar, de maneira impetuosa, em seus discursos as hierarquias existentes não era só a percepção da opressão, mas também a ideologia religiosa que afirmava a presença, em cada homem, de um “espírito”, ora chamado de “Espírito Santo”, ora de “espírito de Deus”.”

“Eu acredito que seja luterano quem siga ensinando o mal e coma carne às sextas e sábados” — explicou Menocchio aos juizes que o interrogavam, Mas decerto era uma definição simplificada e deformada propositadamente. Muitos anos depois, no período do segundo processo (1599), soube-se que Menocchio havia dito a um judeu convertido, de nome Simon, que, quando da sua própria morte, “os luteranos vão ser informados e virão buscar as cinzas”[...]

“Aquela que poderemos chamar de eclesiologia de Menocchio, reconstruível com base nas afirmações feitas por ele durante os

interrogatórios de Portogruaro, tem uma fisionomia bem precisa. No complexo quadro religioso da Europa do século XVI ela nos remete, principalmente e em mais de um ponto, às posições dos anabatistas. A insistência na simplicidade da palavra de Deus, a negação das imagens sacras, das cerimônias e dos sacramentos, a negação da divindade de Cristo, a adesão a uma religião prática baseada nas obras, a polêmica pregando a pobreza contra as “pompas” da Igreja, a exaltação da tolerância, são todos elementos que nos conduzem ao radicalismo religioso dos anabatistas. E verdade que Menocchio não é um defensor do batismo para os adultos. Mas sabe-se que muito cedo os grupos anabatistas italianos chegaram a recusar também o batismo, bem como todos os outros sacramentos, admitindo além disso um batismo espiritual, baseado na regeneração interior do indivíduo. Menocchio, por sua conta, considerava o batismo absolutamente inútil: “Acho que, quando nascemos, já estamos batizados, porque Deus, que abençoa todas as coisas, já nos batizou...”.”

“Todavia, apesar das analogias apontadas, não parece possível definir Menocchio como um anabatista. O valor positivo que ele formulou a propósito da missa, da eucaristia e também, dentro de certos limites, da confissão, era inconcebível para um anabatista. Sobretudo um anabatista que via no papa a encarnação do Anti-cristo, nunca teria dito uma frase como aquela de Menocchio a respeito das indulgências: “[...] acredito que sejam boas, porque, se Deus pôs um homem em seu lugar, que é o papa, e mandou perdoar, isso é bom, porque é como se recebêssemos de

Deus, já que são dadas por seu representante".

"Entre o inquisidor e Menocchio, a uma certa altura, houve um diálogo significativo. O primeiro perguntou: "O que o senhor entende por justificação?". Menocchio, sempre pronto a expor suas opiniões, desta vez não entendeu. O frade precisou explicar-lhe (*jiúdsitiustificatio* e Menocchio negou, como já vimos, que Cristo tivesse morrido para salvar os homens, já que, "se alguém tem pecados, é preciso que faça penitência".

"O eco dos debates acerca da importância da fé e das obras para a salvação transparece mesmo em contextos inesperados, como nas súplicas de uma prostituta dirigidas às autoridades milanesas. Trata-se de exemplos escolhidos ao acaso, que poderiam facilmente se multiplicar. Mas eles têm um elemento em comum: dizem respeito todos, ou quase todos, à cidade. É um indício, entre muitos outros, da profunda separação que já havia muito tempo se verificara na Itália entre cidade e campo. A conquista religiosa do campo italiano, que os anabatistas teriam talvez tentado se não houvessem sido alijados, quase de imediato, pela repressão política e religiosa, foi efetuada alguns decênios depois, de forma bem diversa, pelas ordens religiosas da Contra-Reforma, os jesuítas, em primeiro lugar."

"Qual a relação entre uma cosmogonia como a de Menocchio — o queijo primordial do qual nascem vermes que são os anjos — e a Reforma? Como remeter à Reforma afirmações como as

atribuídas a Menocchio por seus contemporâneos: "Tudo o que se vê é Deus e nós somos deuses"; "O céu, a terra, o mar, o ar, o abismo e o inferno, tudo é Deus"? E melhor imputá-las, por enquanto, a um substrato de crenças camponesas, velho de muitos séculos, mas nunca totalmente extinto. A Reforma, rompendo a crosta da unidade religiosa, tinha feito vir à tona, de forma indireta, tal substrato; a Contra-Reforma, na tentativa de recompor a unidade, trouxe-o à luz, para expulsá-lo."

"Que um moleiro como Menocchio tivesse chegado a formular idéias tão diversas das correntes, sem nenhuma influência, pareceu improvável aos inquisidores. Perguntou-se às testemunhas se Menocchio "folara sério ou brincando ou se imitara alguém"; pediu-se a Menocchio que revelasse os nomes dos "companheiros". Porém, em ambos os casos a resposta foi negativa. Menocchio, em particular, declarou resolutamente: "Senhor, nunca encontrei alguém que tivesse essas opiniões. As minhas opiniões saíram da minha própria cabeça".

"Nicola "contava que ele próprio tinha quebrado umas estatuetas usadas para a decoração de uma igreja, não muito distante de Porcia, dizendo que eram malfeitas, que eram [...] mercadorias [...] que não é preciso pôr imagens na igreja". Associamos imediatamente tal declaração à áspera condenação das imagens sacras feita por Menocchio. Mas não fora só isso que ele aprendera com Nicola da Porcia."

"A exortação de Farfarello para que se diga a verdade até no inferno, citada por Menocchio, decerto toca num dos temas fundamentais do Sogno: a polêmica contra a hipocrisia, em especial a dos frades. Saído da tipografia em maio de 1541, enquanto em Ratisbona se desenrolavam as conversações que pareciam trazer a paz religiosa entre católicos e protestantes, o Sogno é de fato uma típica voz do evangelismo italiano. Os *usgniejfi*, *berleffi*, *ceffi* e *visistorti*" dos bufões Zampolo e Taiacalze que, mesmo diante do tribunal de Belzebu, começam a dançar "mostrando a bunda" são acompanhados — e a mistura é bem carnavalesca — por um amplo e insistente discurso religioso."

Nada de sutilezas teológicas, como as apregoadas pelos frades e que se tornaram moda também entre os incultos: Muito ignaro, que passa por doutor com só falar das santas Escrituras em barbeiros, ferreiros, alfaiates, teologizando sem qualquer medida, levando o vulgo a uma porção de enganos; a predestinação lhes dá pavor assim como o juízo e o livre-arbítrio; que a poeira do salitre os queime a todos. A estes obreirinhos bastaria crer no Credo e dizer o Padre Nosso e não da fé fazer mil desatinos, buscando coisas que jamais com tinta foram escritas nem com pena afiada.

Pois os Evangelistas já mostraram a via plana e certa de ir-se ao céu.

Não é mister, Zampolo, por sutil, buscar pêlos em ovo de galinha [...]"

"E, entretanto, ele lera o Sogno mais de quarenta anos após a sua

publicação, numa situação completamente diversa. O concílio que deveria ter esclarecido o conflito entre "papistas" e Lutero — conflito que Caravia comparava ao existente entre as duas facções friulanas dos Strumieri e dos Zamberlani — havia acontecido, mas como um concílio de condenação e não de concórdia."

"Teria sido então Nicola da Porcia quem falara sobre essas coisas com Menocchio? No que toca à tolerância, parece que sim — se a identificação de Nicola de Melchiori com Nicola da Porcia for correta. Todavia, todos os testemunhos dos habitantes de Montereale indicam que as idéias de Menocchio, em sua grande maioria, haviam sido formadas num período muito anterior à data do primeiro processo. E verdade que não sabemos qual a data do início das relações entre ele e Nicola, mas a obstinação de Menocchio demonstra que não estamos diante de alguém que recebesse passivamente idéias alheias."

"Manter tal posição divergente por um período tão longo (talvez por quase trinta anos), primeiro numa pequena aldeia, Montereale, depois diante do tribunal do Santo Ofício, requer uma energia moral e intelectual que não é exagero definir como extraordinária. A desconfiança dos parentes e amigos, as reprovações do pároco, as ameaças dos inquisidores, nada conseguira abalar a segurança de Menocchio. Mas o que é que o tomava tão seguro? Em nome do que falava?"

"Junto com o raciocínio estavam os livros. O caso do SognodilCaravia não é isolado. "Tendo por várias vezes me confessado com um padre de Barcis", declarou durante o primeiro interrogatório, "eu lhe perguntei: 'É possível que Cristo tenha sido concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria?', contando-lhe que eu acreditava que fosse assim, mas que às vezes o demônio me tentava." A atribuição das próprias dúvidas à tentação demoníaca refletia a atitude relativamente cautelosa de Menocchio no início do processo. E de fato, logo depois, expôs a dupla fundamentação do seu pensamento: "A base deste meu pensamento estava no fato de tantos homens terem vindo ao mundo e nenhum ter nascido de mulher virgem; e, como eu tinha lido que a gloriosa Virgem se casara com são José, achava que Jesus Cristo fosse seu filho; além disso, li histórias em que são José chamava Nosso Senhor Jesus Cristo de filhinho. Li isso num livro que se chamava Il Fioretto delia Bibbia" [...]"

"Vejam antes de mais nada de que modo esses livros chegaram às mãos de Menocchio. O único que sabemos com certeza ter sido comprado é o Fioretto delia Bibbia, "o qual", disse Menocchio, "comprei em Veneza por dois soldos". Dos outros três — Historia dei Giudicio, Lunario e o suposto Alcorão — não se tem indicação alguma. O Supplementum, de Foresti, foi um presente de Tomaso Mero da Malmins para Menocchio. Os outros todos — e eram seis entre onze, mais da metade — foram emprestados. Numa aldeia tão pequena como Montereale, tais dados são significativos e apontam para uma rede de leitores que superam o obstáculo dos recursos financeiros

exíguos, passando os livros de mão em mão"

"Uma larga rede de circulação que envolve não só padres (como seria previsível), mas até mesmo mulheres. Sabe-se que em Udine, desde o início do século XVI, havia sido aberta uma escola, sob a orientação de Gerolamo Amaseo, "para ler e ensinar, sem exceção, filhos de cidadãos assim como de artesãos e populares, grandes ou pequenos, sem nenhum tipo de pagamento". Existiam, além dessas, escolas de nível elementar em centros não muito distantes de Montereale, como Aviano e Pordenone. Surpreende, entretanto, que numa aldeia tão pequena de colina se lesse tanto."

"O fato de que mais da metade dos livros citados por Menocchio tivessem sido emprestados também deve ser levado em conta na análise dessa lista. Na verdade, só para o Fioretto delia Bibbia podemos postular, com certeza, a existência de uma autêntica escolha, que o levou a comprar esse livro entre os tantos outros amontoados no depósito ou na banca de um ignoto livreiro veneziano. E significativo que o Fioretto tenha sido para ele uma espécie de livre de chevet (livro de cabeceira). Ao contrário, havia sido o acaso que fizera o padre Andrea Bionima topar com o volume de Mandavilla entre os "documentos notariais" de Maniago. A indiscriminada fome de leituras, mais do que um interesse específico, foi o que levou o livro para as mãos de Menocchio. Isso provavelmente vale para todos os livros a ele emprestados. A lista que reconstruímos reflete, acima de tudo, os livros que Menocchio teve à sua

disposição — não, decerto, um quadro de predileções e escolhas conscientes."

"O Foresti e o Mandeville, por exemplo, faziam parte da biblioteca de um outro "homem desconhecedor das letras", quer dizer, desconhecedor do latim, ainda que muito diferente: Leonardo da Vinci. E a Historia dei Giuidido figura entre os livros de um famoso naturalista, Ulisse Aldovandi (que por sua vez tivera problemas com a Inquisição em virtude de suas relações, quando jovem, com grupos heréticos). É evidente que o Alcorão se sobressai nessa lista (caso Menocchio de fato o tivesse lido), porém essa é uma exceção que será considerada à parte. Os outros são títulos bastante óbvios, aparentemente incapazes de nos dar indicações sobre o modo como Menocchio chegou a formular o que um conhecido seu definiu como "opiniões fantásticas"."

"Mais uma vez, temos a impressão de estar num beco sem saída. Antes, diante da extravagante cosmogonia de Menocchio, nos perguntamos por um momento, como já o fizera o vigário-geral, se não se tratava do discurso de um louco. Descartada essa hipótese, o exame de sua eclesiologia sugeriu uma outra: talvez Menocchio fosse anabatista. Abandonada também essa possibilidade, defrontamos com a informação de que Menocchio se julgava um mártir "luterano": daí o problema de suas relações com a Reforma. Entretanto, a proposta de inserir as idéias e crenças de Menocchio num veio profundo de radicalismo camponês trazido à luz pela Reforma (mas independente dela) parece ter sido ostensivamente contradita pela lista de leituras que

reconstruímos com base nos documentos processuais."

"No final do interrogatório de 28 de abril, depois de ter expresso sem nenhuma restrição suas acusações contra a Igreja, os padres, os sacramentos e as cerimônias eclesiásticas, respondendo a uma pergunta do inquisidor, Menocchio declarou: "Eu acredito que a imperatriz neste mundo seja mais importante que Nossa Senhora, mas lá Nossa Senhora é maior, porque de lá nós somos invisíveis". A pergunta do inquisidor nascera de um episódio narrado por uma testemunha e confirmado, sem hesitação, por Menocchio: "Sim, senhor, é verdade que eu disse, enquanto a imperatriz passava, que ela era mais importante que Nossa Senhora, mas eu estava me referindo a este mundo; e naquele livro da Nossa Senhora lhe foram prestadas e feitas muitas honras; quando a levavam para ser sepultada, alguém quis desonrá-la, tentando tirá-la dos ombros dos apóstolos, e esse teve as mãos grudadas nela. Tudo isso está no livro da vida de Nossa Senhora"."

"A passagem se acha, todavia, num outro livro lido por Menocchio, o Legendário delle vite de tutti li santi, de Jacopo da Varagine, no capítulo intitulado "De Fassungione de la beata Vergine Maria", uma reelaboração de "um certo livrinho [...] apócrifo, consagrado ao beato João Evangelista". Segue a descrição das exéquias de Maria feita por Varagine: "Anjos e apóstolos seguiram cantando e enchendo a terra toda com as maravilhas da vida de Maria. Todos os que foram acordados por tão doce melodia saíram das cidades perguntando, curiosos, o que era aquilo, quando alguém lhes explicou: 'Os discípulos

levam Maria, que está morta, e cantam ao seu redor essa melodia que vocês estão ouvindo'."

"A afronta feita pelo chefe dos sacerdotes ao cadáver de Maria se resolve, para o autor do Legendário, com a descrição de uma cura milagrosa e, por fim, com a exaltação da Virgem Maria, mãe de Cristo. Mas a Menocchio, evidentemente, a narração do milagre não interessa, e menos ainda a reafirmação da virgindade de Maria, a qual negou repetidas vezes. O que ele retém é apenas o gesto do chefe dos sacerdotes, a "desonra" feita a Maria durante seu enterro, testemunho da sua condição miserável. O filtro da memória de Menocchio transforma a narração de Varagine em seu contrário."

"A leitura de Menocchio era, evidentemente, parcial e arbitrária — quase uma mera procura de confirmação para idéias e convicções já estabelecidas de maneira sólida. Nesse caso, a certeza de que "Cristo era um homem nascido como todos nós". Irracional era acreditar que Cristo tivesse nascido de uma virgem, que houvesse morrido na cruz: "Se era Deus eterno, não podia se deixar prender e ser crucificado"."

"Evangelhos apócrifos e evangelhos canônicos eram colocados no mesmo nível e considerados textos meramente humanos. Por outro lado, ao contrário do que se poderia esperar pelos testemunhos dos habitantes de Montereale ("Está sempre discutindo com um e com outro, possui a Bíblia em vulgar, e imagina que a base de seus

argumentos esteja ali”), durante os interrogatórios Menocchio fez pouquíssimas alusões diretas à Escritura.”

[...]“Acho que amar o próximo é um preceito mais importante do que amar a Deus”. Essa afirmação também se apoiava num texto. De fato, logo depois Menocchio acrescentou: “[...] porque eu li na Historia dei Giudicio que, quando chegar o dia do Juízo, [Deus] dirá a um anjo: ‘Você é mau, nunca fez o bem para mim’; e o anjo responde: ‘Senhor, nunca o vi para fazer-lhe o bem’. ‘Eu tinha fome, e não me deu o que comer, eu tinha sede e não me deu o que beber, estava nu e não me vestiu, quando estava na prisão, não vinha me visitar.’ E por isso eu achava que Deus fosse o próximo, porque disse ‘Eu era aquele pobre’.”

“Todavia, a atitude de Menocchio em relação a esse tipo de prédica — se é que, como é provável, tenha chegado aos seus ouvidos — não era apenas receptiva.

Uma tendência, claramente detectável, em reduzir a religião à moralidade aflora com frequência em seus discursos. Com uma argumentação incrível, em geral repleta de imagens concretas, Menocchio explicou ao inquisidor que blasfemar não é pecado “porque faz mal só a si próprio e não ao próximo, da mesma forma que, se eu tenho uma manta e decido desmanchá-la, faço mal só a mim mesmo e não aos outros, e acredito que quem não faz mal ao próximo, não comete pecado[...]”

“A religião simplificada de Menocchio (“Fazendo isso, se vai para o céu e

isso basta para chegarmos lá”) não podia ser aceita pelo inquisidor: “Quais são os mandamentos de Deus?”. “Acho”, respondeu Menocchio, “que são aqueles que eu acabei de citar.” “Evocar o nome de Deus, santificar as festas não são preceitos de Deus?” “Isso eu não sei.” Na verdade, era justamente a insistência exclusiva na mensagem evangélica em sua forma mais simples e nua que permitia deduções extremas como as formuladas por Menocchio. Esse risco tinha sido pressentido com excepcional clareza, quase cinquenta anos antes, por um dos textos mais significativos do evangelismo italiano — um opúsculo anônimo publicado em Veneza sob o título *Alcuneragionideiperdonare*.”

“O perdoar é um remédio tão grande e poderoso que Deus, ao fazer essa lei, pôs em perigo toda a fé que a ele se deve e até mesmo parece uma lei feita pelos homens, em nome de todos os homens, através da qual se diz abertamente que Deus não considera as injúrias que lhe fazemos, ainda que sejam tantas, desde que entre nós nos amemos e perdoemos. E de fato, se essa lei não desse a quem perdoa a graça de sair dos pecados e de ser homem de bem, poderia julgar-se que essa lei não fosse lei de Deus para governar os homens, e sim, unicamente, lei dos homens que, para viver em paz, não se preocupam com delitos ou pecados que são cometidos em segredo, de acordo ou de modo que não disturbem a paz e o viver no mundo. Mas, vendo que quem pela honra de Deus perdoa obtém o que deseja de Deus e que é de Deus o favorito, tomando-se apto só para as obras boas, fugindo das ruínas, as pessoas confirmam e reconhecem a bondade de Deus conosco”.

“Naturalmente nada nos leva a supor que Menocchio conhecesse o *Ragioni dei perdmare*. Contudo, existia na Itália do século XVI, nos ambientes mais heterogêneos, uma tendência (captada com perspicácia por Crispoldi) em reduzir a religião a uma realidade puramente mundana — a um vínculo moral ou político. Essa tendência era expressa por diferentes linguagens, partindo de pressupostos diversos. E, apesar disso, nesse caso talvez seja possível perceber uma convergência parcial entre os círculos mais avançados da alta cultura e os grupos populares de tendência radical.”

“As viagens estão divididas em duas partes, com conteúdos muito diversos. A primeira é um itinerário para a Terra Santa, uma espécie de guia turístico para peregrinos. A segunda é a descrição de uma viagem para o Oriente que atinge ilhas cada vez mais longínquas, até a Índia e Catai, isto é, a China. O livro termina com a descrição do paraíso terrestre e das ilhas que costeiam o reino do mítico Preste João. Ambas as partes são apresentadas como testemunhos diretos, mas, enquanto a primeira é rica em observações precisas e documentadas, a segunda é repleta de fantasia.”

“Sua recusa do valor sacramental da confissão terá sido confirmada, ou talvez estimulada, pela descrição feita por Mandeville da doutrina dos jacobitas, assim chamados porque foram convertidos por São Tiago (Jacopo): “Dizem que se deve confessar só a Deus e só a ele prometer se corrigir; quando querem se confessar, porém, acendem o

fogo e ali jogam incenso e outras espécies odoríferas e entre a fumaça se confessam a Deus, pedem sua misericórdia”.

"Ora, Menocchio — ainda que colocasse no mesmo plano confessar-se ao padre ou a uma árvore — admitiu, como vimos, que o padre poderia dar a quem não sabia o "conhecimento da penitência": "Se esta árvore conhecesse a penitência, daria no mesmo; alguns homens procuram os padres porque não sabem que penitências devem ser feitas para seus pecados, esperando que os padres as ensinem, mas, se eles soubessem, não teriam necessidade de procurá-los”.

"Segundo o Alcorão, relatava Mandeville, "entre todos os profetas, Jesus foi o mais excelente e o mais próximo de Deus". Menocchio, quase repetindo suas palavras: "Alinha dúvida é [...] que não tivesse sido Deus, mas um profeta qualquer, um homem de bem, que Deus mandou pregar neste mundo". Ainda em Mandeville, Menocchio pudera encontrar uma clara recusa da crucificação de Cristo, tida como impossível porque contraditória com a justiça de Deus: "Mas não foi jamais crucificado como dizem, ou melhor, Deus o fez ascender a ele, sem morte, sem mácula, e transformou-o em outro, chamado Judas Iscariotes; esse sim foi crucificado pelos judeus, que pensaram que fosse Jesus, o qual subira aos céus para julgar o mundo e dizem [...]"

"A avidez dos padres e frades, os privilégios, as prevaricações dos

muitos que se diziam seguidores de Cristo estavam debaixo dos seus olhos a cada dia. Nas palavras do sultão, Menocchio pôde encontrar mais uma confirmação e uma legitimação da sua crítica aguda à Igreja e não, com certeza, um motivo de perturbação. Esse deve ser procurado em outro lugar."

"No desprezo dos pigmeus pela "gente grande como nós" concentra-se a estranha sensação provocada em Menocchio por esse livro. A diversidade das crenças e dos costumes registrados por Mandeville levou-o a se interrogar sobre o fundamento de suas próprias crenças, de seu comportamento. Aquelas ilhas, em grande parte imaginárias, lhe deram um ponto de apoio a partir do qual passou a olhar o mundo em que nascera e crescera. "Tantas raças, e [...] tão diversas leis", "muitas ilhas, cada uma vivendo à sua maneira", "muitos e diversos tipos de nações, uns acreditando de um modo, outros de outro" — durante o processo, Menocchio insistiu nesse ponto, retornando sempre a ele. Na mesma época, um nobre de Périgord, Michel de Montaigne, sofria um choque relativista análogo lendo os relatórios sobre os indígenas do Novo Mundo."

"O vigário-geral perguntou pela enésima vez: "Diga-me quais eram seus companheiros de idéias". Menocchio respondeu: "Senhor, nunca encontrei ninguém com estas opiniões; as minhas opiniões saíram da minha própria cabeça. E verdade que li um livro que foi emprestado pelo nosso capelão, messer Andrea da Maren, que hoje vive em Monte Real, intitulado *Il cavaüier Zuanne de Mandavilla*; acredito que fosse francês, impresso em língua italiana

vulgar. Ele me emprestou há uns cinco ou seis anos, mas eu já o devolvi há dois anos. Esse livro tratava da viagem para Jerusalém e de algumas divergências entre gregos e o papa; tratava também do grande Khan, da cidade da Babilônia, do Preste João, de Jerusalém e de muitas ilhas, cada uma vivendo à sua maneira."

"Mais uma vez a ardente memória de Menocchio fundira, transpusera, modelara palavras e frases. O morto de carne muito magra transformara-se, sem mais, em ruim (de ser comido); o de carne gorda, bom (de ser comido). A ambigüidade gastronômico-moral desses termos {bom, ruim} atraía a referência aos pecados, deslocando-a do matador para o morto. Portanto, quem era bom (de ser comido) não tinha pecados; quem era ruim (de ser comido) estava cheio de pecados. Nesse ponto precipitara-se a dedução de Menocchio: não existe o além, não existem penas ou recompensas futuras, o paraíso e o inferno são desta terra, a alma é mortal."

"Com um tom de sóbrio distanciamento, quase etnográfico, Mandeville registra realidades ou crenças exóticas, mostrando como por trás de suas monstruosidades ou absurdos se ocultava um núcleo racional. É verdade que os habitantes da ilha de Chana adoravam uma divindade que era metade boi, metade homem. Porém, eles consideravam o boi "o mais santo entre os animais que existem sobre a terra e, entre todos os outros, o mais útil", enquanto o homem "é a mais nobre das criaturas

e senhor de todos os animais". Mas os cristãos também não atribuíam supersticiosamente qualidades benéficas ou malévolas a determinados animais? "Então não há por que se maravilhar se os pagãos, os quais, dada a sua simplicidade, não têm outra doutrina a não ser a natural, acreditam mais profundamente naqueles."

"Portanto, através das Viagens de Mandeville, essa inocente narração intrincada de elementos fabulosos, traduzida e reimpressa inúmeras vezes, um eco da tolerância religiosa medieval chegava até a idade das guerras religiosas, das excomunhões, da queima dos heréticos. Era provavelmente apenas um dos múltiplos canais que alimentavam a corrente popular — até hoje muito pouco conhecida — favorável à tolerância, cujas pistas, raras, se podem distinguir no decorrer do século xvi. Outro canal consistia no persistente sucesso da lenda medieval dos três anéis."

"Do mesmo modo, Deus possui vários filhos que ama, isto é, os cristãos, os turcos e os judeus, e a todos deu a vontade de viver dentro da própria lei e não se sabe qual seja a melhor. Mas eu disse que, tendo nascido cristão, quero continuar cristão e, se tivesse nascido turco, ia querer viver como turco". "O senhor acredita então", insistiu o inquisidor, "que não se saiba qual seja a melhor lei?" Menocchio respondeu: "Senhor, eu penso que cada um acha que a sua fé seja a melhor, mas não se sabe qual é a melhor; mas, porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé."

"A forma pela qual Menocchio se utilizara da semelhança entre os três anéis tornava a situação ainda mais paradoxal. Ele declarou tê-la lido "não sei em que livro". Só no interrogatório seguinte o inquisidor percebeu de que livro se tratava: "Está num livro proibido". Quase um mês depois, Menocchio confessou o título: "Li no livro Cento novele, de Boccaccio", que lhe fora emprestado por "Nicolò de Melchiori" — possivelmente o tal pintor Nicola da Porcia, com quem, segundo uma testemunha, vimos, Menocchio tinha "aprendido as heresias"."

"Assim, o choque entre Gerolamo Asteo, inquisidor e canônico, e o moleiro Domenico Scandella, conhecido por Menocchio, a respeito do conto dos três anéis e sua exaltação à tolerância foi, de alguma forma, simbólico. A Igreja católica nesse período combatia em duas frentes: contra a cultura erudita velha e nova, irredutível aos esquemas contra-reformísticos, e contra a cultura popular. Entre esses dois inimigos tão diversos às vezes existiam, como vimos, convergências subterrâneas."

"[...]A majestade de Deus distribuiu o Espírito Santo para todos: cristãos, heréticos, turcos, judeus, tem a mesma consideração por todos, e de algum modo todos se salvarão". Mais do que tolerância em sentido estrito, tratava-se do reconhecimento explícito da equivalência de todas as fés, em nome de uma religião simplificada, sem caracterizações dogmáticas ou confessionais. Algo parecido com a fé no "Deus da natureza" que Mandeville encontrara em todas as populações, até nas

mais remotas, mais disformes e monstruosas — mesmo que, como veremos, Menocchio tenha de fato rejeitado a idéia de um Deus criador do mundo."

"Menocchio triturava e reelaborava suas leituras, indo muito além de qualquer modelo preestabelecido. Suas afirmações mais desconcertantes nasciam do contato com textos inócuos, como As viagens, de Mandeville, ou a Historia dei Giudicio. Não o livro em si, mas o encontro da página escrita com a cultura oral é que formava, na cabeça de Menocchio, uma mistura explosiva."

"O capítulo rv do Fioretto, "Como Deus criou o homem a partir dos quatro elementos", começa da seguinte maneira: "Como está dito, Deus no princípio fez uma grande matéria, a qual não tinha forma, nem feição, e fez tanta que podia dali tirar ou fazer o que quisesse; dividiu-a e distribuiu-a e dela retirou o homem formado pelos quatro elementos [...]". Aqui, como se vê, é postulada a indistinção primordial dos elementos, o que de fato exclui a criação exibível, todavia o caos não é mencionado."

"Fores-ti escreveu: "[...] e está dito, no princípio Deus fez o céu e a terra: não que este existisse realmente, mas porque existia em potencial, para que depois se escrevesse que o céu fora feito; é como se, considerando as sementes de uma árvore, já falássemos em raiz, tronco, ramos, frutos e folhas: não que já existam, mas porque vão existir. E assim se diz que no princípio Deus fez o céu e a terra, quando a matéria do céu e da terra ainda estava

fundida, mas, como estava certo de que seria o céu e a terra, tal matéria já foi chamada de céu e terra. Essa forma enorme, sem figuras definidas, foi chamada por Ovídio, no início de seu livro mais volumoso, e também por alguns filósofos, de Caos, o qual Ovídio menciona nesse mesmo livro, dizendo: 'Antes da terra, do mar, do céu que tudo cobre, a natureza era uma massa que os filósofos chamavam Caos, uma grande e indigesta matéria: e não era mais do que uma massa incerta e inerte reunindo num mesmo círculo, e as sementes discordantes de coisas não bem combinadas'."

"Porém, na versão dada por Menocchio, a referência à espuma batida da água do mar não estava presente. Impossível que Povoledo a tivesse inventado. A seqüência do processo mostrou claramente que Menocchio estava pronto a variar este ou aquele elemento da sua cosmogonia, desde que mantivesse intacto seu caráter essencial. Assim, à indagação do vigário-geral — "O que era essa santíssima majestade?" — respondeu: "Eu entendo a santíssima majestade como o espírito de Deus, que sempre existiu". Num interrogatório subsequente ainda precisou: no dia do Juízo, os homens serão julgados "por aquela santíssima majestade que eu citei antes, que existia antes que existisse o caos". "

"Esse Deus estava no caos como alguém que está na água e quer se expandir, como alguém que está num bosque e quer se expandir: seu intelecto, tendo recebido conhecimento, quis se expandir para criar este mundo". "Mas então", perguntou o inquisidor, "Deus foi sempre eterno e esteve sempre no

caos?" "Eu acredito que sempre tenham estado juntos, nunca separados, isto é, nem o caos sem Deus, nem Deus sem o caos." Diante dessa miscelânea, o inquisidor tentou (era 12 de maio) obter um pouco de clareza antes de concluir definitivamente o processo."

"Acredito que tenha acontecido com Deus o mesmo que acontece às coisas deste mundo, que vão da imperfeição à perfeição, como uma criança, por exemplo, que, enquanto está no ventre da mãe, não compreende, nem vive, mas logo que sai começa a viver e, à medida que cresce, começa a entender; assim Deus, que era imperfeito enquanto estava no caos, não compreendia nem vivia, mas depois, se expandindo nesse caos, começou a viver e a compreender."

"INQUISIDOR: Se não tivesse existido a substância da qual foram produzidos todos os anjos, se não tivesse existido o caos, Deus teria podido fazer toda a máquina do mundo sozinho?"

MENOCCHIO: Eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria e Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria.

INQUISIDOR: Aquele que o senhor chama de Deus foi feito, produzido por alguém?"

MENOCCHIO: Não foi produzido por outros, mas recebe seu movimento das mudanças do caos e vai da imperfeição à perfeição.

INQUISIDOR: E o caos, quem o move?"

MENOCCHIO: Ele se move sozinho."

"Assim, na sua linguagem densa, recheada de metáforas ligadas ao cotidiano, Menocchio explicava sua cosmogonia tranquilamente, com segurança, aos inquisidores estupefatos e curiosos (caso contrário, por que teriam conduzido um interrogatório tão detalhado?). Apesar da grande variedade de termos teológicos, um ponto permanecia constante: a recusa em atribuir à divindade a criação do mundo — e, ao mesmo tempo, a obstinada reafirmação do elemento aparentemente muito bizarro: o queijo, os vermes-anjos nascidos do queijo."

"Na verdade, Menocchio não havia retirado sua cosmogonia dos livros. "Foram produzidos pela natureza [os anjos], a partir da mais perfeita substância do mundo, assim como os vermes nascem do queijo, e quando apareceram receberam vontade, intelecto e memória de Deus, que os abençoou": parece claro pela resposta de Menocchio que a insistente remissão ao queijo e aos vermes tinha uma função puramente analógico-explicativa."

"Porém, não é através das experiências cotidianas de Menocchio que obteremos todas as explicações; talvez, melhor dizendo, elas não expliquem nada. A analogia entre a coagulação do queijo e a condensação da nebulosa destinada a formar o globo terrestre pode parecer óbvia para nós, mas com certeza não era para Menocchio. E não apenas isso. Sugerindo essa analogia, ele estava reproduzindo, sem saber, mitos antiqüíssimos, remotos."

"Decerto, Menocchio falava de um queijo bem real, nada mítico, o queijo que vira ser feito (ou que talvez ele próprio tivesse feito) inúmeras vezes. Os pastores do Altai, entretanto, haviam traduzido a mesma experiência num mito cosmogônico. Apesar da diversidade, que não deve ser subestimada, a coincidência permanece. Não se pode excluir o fato de que ela constitua uma das provas, fragmentária e em parte extinta, da existência de uma tradição cosmológica que, ultrapassando as diferenças de linguagem, combina mito e ciência. É curioso que a metáfora do queijo que gira reapareça um século depois do processo de Menocchio num livro (destinado a criar grandes polêmicas) em que o teólogo inglês Thomas Burnet procurava aproximar a Escritura da ciência do seu tempo."

"Nos discursos de Menocchio, portanto, vemos emergir, como que por uma fenda no terreno, um estrato cultural profundo, tão pouco comum que se toma quase incompreensível. Esse caso, diferentemente dos outros examinados até aqui, envolve não só uma reação filtrada pela página escrita, mas também um resíduo irreduzível de cultura oral. Para que essa cultura diversa pudesse vir à luz, foram necessárias a Reforma e a difusão da imprensa."

"Desse modo, viveu pessoalmente o salto histórico de peso incalculável que separa a linguagem gesticulada, murmurada, gritada, da cultura oral, da linguagem da cultura escrita, desprovida de entonação e cristalizada nas páginas dos livros. Uma é como um prolongamento do

corpo; a outra é "coisa da mente". A vitória da cultura escrita sobre a oral foi, acima de tudo, a vitória da abstração sobre o empirismo. Na possibilidade de emancipar-se das situações particulares está a raiz do eixo que sempre ligou de modo inextricável escritura e poder. Casos como o Egito e a China, onde castas respectivamente sacerdotais e burocráticas monopolizaram durante milênios a escritura hieroglífica e ideográfica, deixam isso claro. A invenção do alfabeto — que cerca de quinze séculos antes de Cristo quebrou pela primeira vez esse monopólio — não foi suficiente, contudo, para pôr a palavra à disposição de todos. Somente a imprensa tomou mais concreta essa possibilidade."

"O horizonte de sua polêmica era mais amplo. "O que é que você pensa, os inquisidores não querem que nós saibamos o que eles sabem" — exclamou muitos anos depois da ocorrência dos fatos que estamos contando, dirigindo-se a um conterrâneo, Daniel Jacomel. Entre "nós" e "eles" a contraposição era clara, "Eles" eram os "superiores", os poderosos — não só os situados no vértice da hierarquia eclesiástica. "Nós", os camponeses. "

"[...] Deus não pode querer o mal nem recebê-lo, porque ordenou esses elementos de forma que um não interferisse no outro e assim estarão enquanto o mundo durar. Alguns dizem que o mundo durará eternamente, dando como razão que, quando um corpo morre, a carne e os ossos voltam àquela matéria da qual foram criados [...]. Podemos ver facilmente a função da natureza, como ela concilia as coisas discordantes de modo que todas as

diversidades são reduzidas à unidade, e as combina em cada corpo, em cada substância: e combina também em plantas e sementes. Pela combinação do homem e da mulher, engendra as criaturas segundo o curso natural. Júpiter gera outras criaturas e, através de Júpiter, outras criaturas são geradas de acordo com a ordem da natureza. Entretanto, pode-se ver que a natureza está sujeita a Deus...".

"Alguns conceitos cruciais e alguns dos temas mais discutidos na tradição cultural da Antiguidade e da Idade Média chegaram até Menocchio através de um pobre e desordenado compêndio, o Fioretto della Bibbia. É difícil supervalorizar sua importância. Antes de mais nada, deu a Menocchio instrumentos lingüísticos e conceituais para que ele elaborasse e exprimisse sua visão de mundo. Além disso, com um método ex-positivo à maneira dos escolásticos — enunciação e subsequente refutação de opiniões errôneas —, contribuiu certamente para desencadear sua voraz curiosidade intelectual."

" Tudo isso são erros e quem os disse são pagãos, heréticos, cismáticos, inimigos da verdade e da fé, desconhedores das coisas divinas. Respondendo aos primeiros que dizem...". Mas Menocchio não se deixava intimidar pelos ataques do Fioretto. E sobre essa questão não hesitou em se manifestar. O exemplo dos "muitos filósofos", em vez de fazê-lo submeter-se à interpretação da autoridade, levava-o a "procurar coisas maiores", a seguir a linha do seu próprio pensamento."

"Porém, a principal característica dos senhores é não trabalhar, porque têm quem trabalhe por eles. E esse o caso de Deus: "Quanto às indulgências, acredito que sejam boas, porque, se Deus pôs um homem em seu lugar, que é o papa, e mandou perdoar, isto é bom, porque é como se recebêssemos de Deus, já que são dadas por seu representante". Contudo, o papa não é o único agente de Deus: o Espírito Santo também "é como se fosse um feitor de Deus; esse Espírito Santo elegeu depois quatro capitães, quer dizer, agentes entre os anjos criados...". Os homens foram feitos "pelo Espírito Santo segundo a vontade de Deus e de seus ministros; e, como um feitor que participa da obra dos ministros, o Espírito Santo também pôs sua mão"."

"Menocchio, que declarara aos inquisidores que suas profissões, além da de moleiro, eram as de "carpinteiro, marceneiro, pedreiro", comparou Deus a um carpinteiro, a um pedreiro. Mas, da efervescência das metáforas, emerge um conteúdo mais profundo. A "criação do mundo" é mais uma vez, literalmente, uma ação material — "Eu acredito que não se possa fazer nada sem matéria e Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria" —, um trabalho manual."

"Vejam, porém, que a natureza é submissa a Deus, assim como o martelo e a bigorna ao ferreiro que fabrica o que quer, uma espada, uma faca ou outras coisas, e, embora use martelo e bigorna, não é o martelo que faz, mas o ferreiro". Isso, todavia, não podia aceitar. Sua visão

teimosamente materialista não admitia a presença de um Deus criador. De um Deus, sim — mas era um Deus distante, como um patrão que deixa suas terras nas mãos dos "feitores" e dos "trabalhadores".

"O "verdadeiro" Menocchio seria aquele que rodava pelas ruas de Montereale negando a existência de Deus — o outro, o Menocchio do processo, um disfarce. Porém, essa suposição se choca com uma dificuldade substancial. Se Menocchio quisesse realmente esconder dos juizes os aspectos mais radicais de seu pensamento, por que insistia tanto na afirmação da mortalidade da alma? Por que continuava irredutível, negando a divindade de Cristo? Na verdade, afora alguma reticência ocasional no primeiro interrogatório, o comportamento de Menocchio durante o processo parece guiado por qualquer coisa, exceto pela prudência ou simulação."

"No centro da primeira obra de Servet está a reivindicação da plena humanidade de Cristo — humanidade deificada através do Espírito Santo. Ora, no primeiro interrogatório, Menocchio afirmou: "Minha dúvida é que [Cristo] [...] não tivesse sido Deus, mas um profeta qualquer, um homem de bem que Deus mandou pregar neste mundo...". Em seguida, precisou: "Eu acredito que seja homem como nós, nascido de um homem e de uma mulher como nós, e que não tinha nada além do que recebera do homem e da mulher, mas é bem verdade que Deus mandara o

Espírito Santo escolhê-lo como seu filho".

"O pressuposto do seu panteísmo era a tese da presença operante do Espírito no homem e em toda a realidade. "Dum de spiritu Dei erat sermo", escreveu, lembrando-se da época na qual ainda ele estava ligado aos erros dos filósofos, "sufficiebat mihi si tertiam illam rem in quodam angulo esse intelligerem. Sed nunc seio quod ipse dixit: 'Deus de propinquo ego sum, et non Deus de longinquo'. Nunc seio quod amplissimus Dei spiritus repleto orbem terrarum, continet omnia, et in singulis operatur virtutes; cum propheta exclamare libet 'Quo ibo Domine a spiritibus?' quia nec sursum nec deorsum est locus spiritus Dei vacuus" (Ao falar do Espírito de Deus era suficiente para eu compreender que a terceira pessoa era um tipo de ângulo. Mas agora sei que ele próprio disse: "Sou um Deus próximo, não um Deus distante"; agora sei que o espírito universal de Deus enche a terra, abarca todas as coisas e produz virtude em cada homem. Com o profeta proclamaria: "O senhor, onde encontro teu espírito?" não há lugar acima ou abaixo sem o espírito de Deus). "

"Por trás dos livros que Menocchio ruminava, identificamos um código de leitura e, por trás dele, um estrato sólido de cultura oral que, ao menos no caso da cosmogonia, vimos aflorar diretamente. Quando foi lançada a suposição de que uma parte dos discursos de Menocchio era um longínquo reflexo de um texto de nível elevadíssimo como o *De Trinitatis erroribus*, não se quis refazer, em sentido contrário, o caminho já percorrido. Os eventuais reflexos seriam de qualquer forma

considerados como uma tradução, em termos de materialismo popular (posteriormente simplificado para os conterrâneos), de uma concepção culta cujo componente materialista era muito forte. Deus, o Espírito Santo, a alma não existem como substâncias separadas: existe somente a matéria impregnada de divindade, a mistura dos quatro elementos. Mais uma vez estamos diante da cultura oral de Menocchio."

"Deus e o homem, o homem e o mundo pareciam-lhe ligados por uma rede de correspondências reveladoras: "Acredito que [os homens] sejam feitos de terra, porém do melhor metal que se possa encontrar, e isso porque se vê que o homem deseja os metais, sobretudo o ouro. São compostos pelos quatro elementos, participam dos sete planetas; entretanto, um participa mais de um planeta que o outro e um é mais mercurial e jovem, dependendo de ter nascido nesse ou naquele planeta". Nessa imagem perpassada pelo divino justificam-se até mesmo as bênçãos dos sacerdotes, porque "o demônio costuma entrar nas coisas e ali deixar o veneno" e "a água benta pelo sacerdote põe o diabo para fora" — embora acrescentasse: "Acredito que todas as águas sejam abençoadas por Deus", e, "se um leigo soubesse as palavras, valeriam tanto quanto as do sacerdote, porque Deus distribuiu a virtude igualmente para todos e não mais a um que a outro". Tratava-se, resumindo, de uma religião camponesa que tinha muito pouco em comum com a que o pároco pregava do púlpito. "

"Assim como a relação entre o corpo e os quatro elementos, também a enumeração das várias "almas" já se

encontrava nas páginas do Fioretto della Bibbia: "E é verdade que a alma tem vários nomes no corpo, de acordo com as diversas funções que nele desempenha: se a alma dá vida ao corpo, é chamada de substância; se é a vontade, é chamada de coração; quando o corpo expira, é o espírito; enquanto ela entende e sente, pode-se dizer que é o juízo; enquanto ela imagina e pensa, é a imaginação ou memória; mas a inteligência está colocada na parte mais alta da alma, onde recebemos razão e conhecimento, já que nos assemelhamos a Deus...3". Essa enumeração corresponde só em parte à de Menocchio, porém as analogias não deixam dúvidas. O ponto de divergência mais grave é dado pela presença, entre os nomes da alma, do espírito — além do mais com referência etimológica ao ato corpóreo de respirar."

"E preciso voltar às discussões sobre o problema da imortalidade da alma surgidas durante as primeiras décadas do século XVI nos ambientes averroístas, sobretudo entre os professores de Pádua, influenciados pelo pensamento de Pomponazzi. Filósofos e médicos concordavam abertamente que, com a morte do corpo, a alma individual — distinta do intelecto ativo postulado por Averróis — perece."

" Em 1579-1580, ou seja, poucos anos antes do processo contra Menocchio, ele havia sido submetido a julgamento pelo tribunal da Inquisição de Concórdia e reconhecido como ligeiramente suspeito de heresia. As acusações dos paroquianos contra ele eram muitas e variadas: desde "ser de putaria e rufião" até tratar sem respeito as coisas sacras (por

exemplo, as hóstias consagradas). Contudo, o ponto que nos interessa é outro: a afirmação feita por Menocchio, quando falava com os concidadãos na praça da aldeia, que "vai-se para o paraíso só no dia do Juízo". "

"Mesmo não tendo o volume à mão, Menocchio se lembrava muito bem — até mesmo literalmente — do seu conteúdo. De fato, era assim que aparecia no capítulo XXXIV, "Prédicas para uma vida cristã", manual muito difundido entre pregadores, redigido pelo frade (não padre) ermitão Sebastião Ammiani da Fano. Mas naquele jogo calculado de inocentes contraposições retóricas, Menocchio havia isolado justamente a frase que permitia uma interpretação herética: "A morte dos ruins se chama morte, a morte dos bons se chama sono". Sem dúvida, tinha consciência das implicações dessas palavras, já que chegara a afirmar que "vai-se para o paraíso só no dia do Juízo". "

"Fora interrogado sobre Cristo: "O filho, o que ele era: homem, anjo ou o Deus verdadeiro?". "Um homem", respondera Menocchio, "mas nele estava o espírito." E em seguida: "A alma de Cristo ou era um daqueles anjos antigos ou então foi feita de novo pelo Espírito Santo com os quatro elementos, ou da natureza mesmo. Não se podem fazer bem as coisas se não são em três, e assim como Deus havia dado o saber, o querer e o poder ao Espírito Santo, deu também a Cristo, para que pudessem se consolar juntos [...]. Quando dois não concordam numa opinião, existe um terceiro; quando dois dos três concordam, o terceiro

os segue: e então o Pai deu querer, saber e poder a Cristo para que ele também julgasse..."

"Menocchio repetia o que já havia dito, acrescentava, omitia, contradizia-se. Cristo era "homem como nós, nascido de um homem e de uma mulher como nós [...], mas é bem verdade que Deus mandara o Espírito Santo escolhê-lo como seu filho [...]. Como Deus o elegeu profeta e lhe deu a grande sabedoria e a inspiração do Espírito Santo, acredito que tenha feito milagres [...]. Acredito que tenha o espírito como o nosso, porque alma e espírito são a mesma coisa".

"Deus, como um carpinteiro que, querendo fazer suas obras, usa o machado e a serra, a lenha e outros instrumentos, assim Deus deu algumas coisas ao homem, para este fazer sua tarefa", são inúteis: "Lá em cima não são necessárias". No paraíso a matéria se torna dócil, transparente: "Os olhos corporais não podem ver todas as coisas, mas com os olhos da mente todas as coisas serão transpassadas, montes, muralhas, todas as coisas..."

"Além de fantasiar sobre o paraíso, Menocchio desejava um "mundo novo": "Meu espírito era elevado", dissera ao inquisidor, "e desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, pois a Igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa". O que Menocchio queria dizer com essas palavras? Nas sociedades baseadas na tradição oral, a memória da comunidade tende involuntariamente a mascarar e a reabsorver as mudanças. A relativa plasticidade da vida material

corresponde uma acentuada imobilidade da imagem do passado. As coisas sempre foram assim; o mundo é o que é. Apenas nos períodos de aguda transformação social emerge a imagem, em geral mítica, de um passado diverso e melhor — um modelo de perfeição, diante do qual o presente aparece como declínio, degeneração. "Quando Adão cavava e Eva tecia, quem era nobre?" A luta para transformar a ordem social torna-se então uma tentativa consciente de retorno àquele mítico passado."

"O Fioretto della Bibbia, em parte, mas sobretudo o Supplementum supplementi delle croniche, de Foresti, traziam uma narração analítica das vicissitudes humanas desde a criação do mundo até o presente, misturando história sacra e história profana, mitologia e teologia, descrições de batalhas e de países, listas de príncipes e filósofos, hereges e artistas. Não temos testemunhos explícitos das reações de Menocchio a essas leituras. Com certeza não o deixaram "confuso" como as viagens de Mandeville. A crise do etnocentrismo passava, no século xvi (e assim seria por muito tempo ainda), pela geografia, mesmo sendo fantástica, e não pela história. Apesar disso, uma pista quase imperceptível talvez nos permita detectar o ânimo com o qual Menocchio lia a crônica de Foresti."

" Entre eles estava Martinho Lutero, o qual era de fato um homem culto e instruído...". A origem do cisma para o tal anônimo estava nas "loucuras" da ordem rival que, diante da justa reação de Lutero, o excomungou. "Depois disso, o tal Martinho Lutero,

que era de sangue muito nobre e tinha grande reputação com todos, começou a pregar publicamente contra as indulgências, dizendo que eram falsas e injustas. Em pouco tempo tinha revirado tudo pelo avesso."

" Pela sua capacidade de ler, escrever, discutir, Menocchio parecia a Melchiorre ter à sua volta um halo quase mágico. Com uma Bíblia que lhe havia sido emprestada, Melchiorre andara pela cidade dizendo com ar de mistério que Menocchio tinha um livro com o qual podia "fazer coisas maravilhosas". Porém, as pessoas sabiam muito bem que existiam diferenças entre eles. "Este aqui [...] é suspeito de heresia, mas não igual ao tal de Menocchio" — alguém comentara, falando de Melchiorre. Um outro observara: "Disse tais coisas mais por ser louco e porque bebe". "

"Essa explosão de impotente desespero diz tudo sobre seu isolamento. A única reação que lhe viera diante da injustiça que o atingira fora a violência individual, imediatamente reprimida. Vingarse dos seus algozes, destruir os símbolos da opressão e se tornar bandido. Uma geração antes, os camponeses incendiaram os castelos dos nobres friulanos. Mas os tempos eram outros."

"O deslocamento da metáfora do "mundo novo" do contexto geográfico para o social foi explicitado, contudo, pela literatura utopista em vários níveis. Tomemos o Capitolo, qual narra tutto Pessere d'un mondo nuovo, trovato nel mar Oceano, cosa bella, et dilettevole, que surgiu

anônimo em Modena, por volta de meados do século XVI. "

" A alusão àquelas terras estava implícita, somente: o mundo descrito por Doni era apenas "um mundo novo diverso deste". Graças a essa ambígua expressão, pela primeira vez na literatura utópica o modelo da sociedade perfeita podia ser projetado no tempo, no futuro, e não no espaço, numa terra inacessível. Mas as características mais notáveis desse "mundo novo" foram extraídas dos relatórios dos viajantes (assim como da Utopia, de Thomas More, que o próprio Doni publicara, com uma introdução): a comunhão das mulheres e dos bens. Como vimos, essa fazia parte também da imagem do país da Cocanha."

" E verdade que Menocchio, acusado de ter violado o preceito quaresmal, justificou seu jejum em termos dietéticos e não religiosos: "O jejum foi feito para o intelecto, para que os humores não caiam; eu, por mim, gostaria que se comesse três ou quatro vezes ao dia e não se bebesse vinho para que os humores não caíssem mais". Mas uma tal apologia da sobriedade era instantaneamente transformada num ataque polêmico, dirigido talvez (a transcrição neste ponto está incompleta) contra os frades que estavam à sua frente: "[...] e não fazer como estes [...] que comem numa refeição o que não comeriam em três". Num mundo cheio de injustiças sociais, mortificado pela ameaça constrangedora da fome, a imagem de uma vida sóbria soava como um protesto."

"De qualquer modo, as palavras de Menocchio trazem por alguns

momentos à tona as profundas raízes populares da utopia, tanto cultas como plebéias, freqüentemente consideradas meros exercícios literários. Talvez essa imagem de um "mundo novo" contivesse algo de muito velho, ligado a uma memória mítica de uma remota era de bem-estar. Quer dizer, não rompia a imagem cíclica da história humana, o que era de esperar de uma época que via firmarem-se os mitos da ^nascença, da ùeforma, da Nova Jerusalém. Não podemos excluir nada disso. Todavia, permanece o fato de que a imagem de uma sociedade mais justa era projetada de maneira consciente num futuro não escatológico. Não o Filho do Homem no alto, sobre as nuvens, mas homens como Menocchio — os camponeses de Montereale que ele tentara inutilmente convencer, por exemplo —, através de sua luta, deveriam ser os mensageiros do "mundo novo"."

"Eu, Domenego Scandela, cognominado Menocchio de Montereale, sou cristão batizado, sempre vivi como cristão, fiz sempre obras de cristão, sempre fui obediente aos meus superiores e aos meus pais espirituais tanto quanto eu podia, e sempre, manhã e noite, me colocava sob o sinal-da-cruz, dizendo 'em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo'; eu dizia o pai-nosso e a ave-maria e acredito que sejam, uma, oração do Senhor, e, outra, da Nossa Senhora, embora seja verdade que pensei, acreditei e disse, como aparece nas minhas confissões, coisas contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Eu disse isso por vontade do falso espírito, o qual me cegara o intelecto, a memória e a vontade, fazendo-me pensar, acreditar e falar no falso e não na

verdade e assim eu confesso ter pensado, acreditado, dito o falso e não a verdade, e assim dei a minha opinião, mas não disse que ela é a verdade. "

"Deus quis que eu fosse conduzido a este Santo Ofício por quatro razões: primeiro, para que eu confessasse meus erros; segundo, para que eu fizesse penitência por meus pecados; terceiro, para me livrar do falso espírito; quarto, para dar exemplo a meus filhos e a todos os meus irmãos espirituais para que não incorressem nesses erros. Entretanto, se eu pensei, acreditei, falei e fui contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja, estou doente e aflito, arrependido e infeliz e digo meacolpameamasimacolpa, e peço perdão e misericórdia, pela remissão dos meus pecados, à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também à gloriosa Virgem Maria, a todos os santos e santas do paraíso e à sua santíssima, reverendíssima e ilustríssima justiça que me perdoe e tenha misericórdia. "

"O próprio aspecto das páginas escritas por Menocchio, com as letras coladas umas às outras, mal ligadas entre si (segundo um tratado contemporâneo de caligrafia, assim fariam "os transmontanos, as mulheres e os velhos"), mostra claramente que o autor não tinha muita familiaridade com a escrita. Impressão bem diferente causa o traçado fluente e nervoso de dom Curzio Cellina, escrivão em Montereale e um dos acusadores de Menocchio no período do segundo processo."

"Nela podemos distinguir as seguintes passagens: 1. Menocchio afirma ter sempre vivido como bom

cristão, embora reconheça ter violado os mandamentos de Deus e da Igreja; 2. declara que a origem de tal contradição está no "falso espírito" que o levou a crer e a falar no falso — apresentado por ele, porém, como "opinião" e não como verdade; 3. compara-se a José; 4. enumera quatro causas pelas quais Deus quis que ele fosse aprisionado; 5. compara os juizes a Cristo misericordioso; 6. implora o perdão dos juizes; 7. enumera as seis causas dos próprios erros."

" Naturalmente Menocchio fazia retórica sem saber, assim como ignorava que as primeiras quatro "causas" que ele enumerou eram causas finais e as outras seis causas eficientes. Mas a densidade das aliterações e figuras retóricas de sua carta não era casual, e sim imposta pela exigência de se expressar numa linguagem capaz de se fixar facilmente na memória. Antes de se tomarem sinais numa página, aquelas palavras devem ter sido ruminadas por muito tempo. Todavia, desde o início haviam sido pensadas como palavras escritas. "

"No mesmo dia em que Menocchio entregou a carta, os juizes se reuniram para emitir a sentença. Durante o processo, a atitude deles mudara imperceptivelmente. De início, fizeram Menocchio notar as contradições em que caíra; depois, tentaram reconduzi-lo ao caminho certo; por fim, em vista de sua obstinação, renunciaram a qualquer tentativa de convencê-lo e se limitaram a perguntas exploratórias, como se desejassem chegar a um quadro completo de suas aberrações. E unanimemente declararam Menocchio "non modo formalemhereticum [...]"

sedetiamheresiar- cam" (não só um herético formal [...] mas também um heresiarca). E assim, no dia 17 de maio, a sentença foi promulgada."

"O espanto dos juizes era tanto que transparecia sob a seca linguagem judicial: "invenimus te [...] in multiplici et fere inexqui- sita hereticapravitatedeprehensum" (podemos constatar que te deixaste envolver numa perversão herética múltipla e quase inaudita). Esse processo extraordinário terminava, portanto, com uma sentença igualmente extraordinária (acompanhada de sua correspondente abjuração, também muito longa)."

"Algumas asserções de Menocchio pareceram aos juizes não só heréticas como contrárias à própria razão natural, como, por exemplo: "Quando estamos no ventre da mãe, somos como que nada, carne morta", ou outra, sobre a inexistência de Deus: "circainfusio- nem animaecontrariaris non solumEcclesiaesanctae, sedetiamomnibusfilosofantibus [...] Id quod omnes consentiunt, nec quis negareaudet, tu ausus es cum insipiente dicere 'non est Deus'..." (a respeito da infusão da alma, contrárias não só o ensino da Santa Igreja como o de todos os pensadores [...] o que todos admitem e ninguém ousa negar, tu, a exemplo do tolo, ousaste dizer: "Deus não existe")."

"[...]“Embora eu, pobre DomenegoScandella prisioneiro, tenha outras vezes suplicado ao Santo Oficio da Inquisição, se era

digno de sua graça, que me permitisse fazer melhor a penitência pelos meus erros, retorno agora, forçado pela extrema necessidade, a implorar-lhes que levem em consideração que já se transcorreram três anos desde que eu deixei minha casa e fui condenado a tão cruel prisão."

" Falara com freqüência ao carcereiro "daquelas loucuras de antes, dizendo que sabia muito bem que eram loucuras, mas que não se afastara jamais a ponto de crer firmemente nelas, mas, por tentação do diabo, tão extravagantes pensamentos tinham penetrado sua mente". Em suma, parecia de feto arrependido, mesmo que (observou com prudência o carcereiro) "não se possa conhecer facilmente o coração dos homens; só Deus é que pode"."

"Retomou seu lugar na comunidade. Apesar dos problemas que tivera com o Santo Ofício, apesar da condenação e da prisão, em 1590 foi novamente nomeado cameraro (administrador) da igreja de Santa Maria de Montereale. O novo pároco, Giovan Daniele Melchiori, amigo de infância de Menocchio (veremos mais para a frente o que havia acontecido com o pároco anterior, Odorico Vorai, que denunciara Menocchio ao Santo Ofício), deve ter intervindo para tal nomeação. Aparentemente ninguém se escandalizava com o fato de que um herege, ou melhor, heresiarca, administrasse os fundos da paróquia, uma vez que o próprio pároco já tivera problemas com a Inquisição."

"Os arrendatários recebiam o moinho em consignação, equipado com dois asnos "bons e úteis", uma roda

(leviera) e seis máquinas para beneficiamento de tecido, e se comprometiam a restituí-lo "melhorado em vez de deteriorado" aos locadores, que eram os tutores dos herdeiros de Pietro de Macris. O arrendatário precedente, Floritodi Benedetto, declarado insolvente, prometeu pagar os aluguéis atrasados nos cinco anos seguintes: Menocchio e Stefano, atendendo a pedidos dele, declararam-se seus fiadores."

"Deus pai e patrão; que "faz e desfaz"; Cristo homem; os Evangelhos obra de padres e frades ociosos; a equivalência das religiões. Portanto, apesar do processo, da infâmia da abjuração, do cárcere, das clamorosas manifestações de arrependimento, Menocchio recomeçara a defender suas velhas opiniões, que evidentemente seu coração jamais renegara."

"Mas, apesar disso, sentia-se excluído — talvez também por causa das dificuldades econômicas que enfrentara nos últimos anos. O símbolo tangível dessa exclusão era o hábito penitencial. Menocchio vivia com essa obsessão. "Eu sei", comentou Cellina, "que ele usou durante muito tempo um hábito com a cruz, dada pelo Santo Ofício, e que colocava por debaixo da sua roupa". E Menocchio lhe dissera que "queria ir até o Santo Ofício para obter uma licença para não usá-lo mais; dizia que, por usar aquele hábito, os homens se recusavam a conversar e discutir com ele". Era só impressão, é claro."

"Durante uma noite inteira os dois falaram de questões religiosas. Menocchio disse "coisas

importantíssimas sobre a fé": que os Evangelhos haviam sido escritos pelos padres e frades "porque vivem no ócio" e que Nossa Senhora, antes de se casar com José, "tinha tido duas outras crianças e por isso são José não queria aceitá-la como esposa". Tratava-se, na essência, dos mesmos temas sobre os quais se pusera a conversar com Lunardo na praça de Udine: a polêmica contra o parasitismo do clero, a recusa do Evangelho, a negação da divindade de Cristo. Além disso, falara naquela noite de um "livro lindíssimo", que, infelizmente, perdera e que Simon "achou que fosse o Alcorão".

"No Supplementum, de Foresti, lera que "vários fizeram os Evangelhos, como são Pedro, são Tiago e outros, mas foram suprimidos pela justiça". Mais uma vez, a força corrosiva da analogia pusera-se em ação em sua mente. Se alguns Evangelhos são apócrifos, obra humana e não divina, por que não seriam todos os outros? Dessa maneira, afloravam todas as implicações da afirmação defendida quinze anos antes, isto é, que a Escritura era redutível a "quatro palavras". Evidentemente, durante todo esse tempo, continuara a seguir o fio de suas velhas idéias. E agora, mais uma vez, se apresentava a possibilidade de exprimi-las a quem (pensava ele) era capaz de entendê-las. Cegamente esqueceu toda prudência, toda cautela: "Eu acredito que Deus tenha feito todas as coisas, terra, água e ar". "Mas e o fogo, onde é que o metemos", interviu com irônica superioridade o vigário do bispo de Concórdia, "por quem é que foi feito?" "O fogo está em todos os lugares, como Deus, mas os outros três elementos são as três pessoas: o Pai é o ar, o Filho a terra e o Espírito Santo a água." E acrescentou: "Eu acho que seja

assim, mas não sei se é a verdade, e acredito que os espíritos que estão no ar combatem entre eles e que os raios sejam sua raiva".

"Na verdade, a distinção entre criador e criatura, e a própria idéia de um Deus criador lhe eram profundamente estranhas. Estava muito claro para ele que suas idéias eram muito diversas das do inquisidor, mas num certo ponto as palavras para exprimir tal diversidade lhe faltavam. Decerto as armadilhas lógicas de frade Gerolamo Asteo não conseguiriam convencê-lo de que estava errado, da mesma maneira que os juizes que o processaram quinze anos antes não conseguiram. Tentou de imediato tomar a dianteira, procurando inverter o mecanismo do interrogatório: "Façam o favor de me escutar, senhores...". Através da lenda dos três anéis, Menocchio reforçou a doutrina da tolerância, que já formulara no primeiro interrogatório. Ali, porém, a argumentação era religiosa: todas as fés se equivalem (incluídas as heresias), já que "Deus deu o Espírito Santo a todos". "

"Trata-se de conjecturas. Não temos provas de que o "livro lindíssimo" do qual Menocchio falara com entusiasmo era de fato o Alcorão; e, mesmo se tivéssemos certeza, não poderíamos reconstruir a leitura feita por Menocchio. Um texto totalmente distante de sua experiência e de sua cultura deveria parecer-lhe indecifrável — e, por isso, induzi-lo a projetar sobre suas páginas pensamentos e fantasias. Mas dessas projeções (se é que existiram) não sabemos nada. "

"No pé da página desse "escrito", o pároco de Montereale, Giovan Daniele Melchiori, fizera algumas anotações a pedido do próprio Menocchio, datadas de 22 de janeiro de 1597. Declarava-se que, "se o interior puder ser julgado pelo exterior", Menocchio levava uma vida de "cristão e ortodoxo". Tal cautela, como sabemos (e como talvez soubesse o pároco também), era mais que oportuna. Mas a vontade de submissão expressa no "escrito" era com certeza sincera. Evitado pelos filhos, que o consideravam um peso, uma desonra para a aldeia, uma ruína para a família, Menocchio procurava com afã ser reintegrado à Igreja que por uma vez já o afastara, marcando-o visivelmente como réprobo."

"Em 2 de agosto a congregação do Santo Ofício se reuniu: Menocchio foi declarado, por unanimidade, um "relapso", um reincidente. O processo terminara. Decidiu-se, no entanto, submeter o réu a tortura, para arrancar-lhe o nome dos cúmplices. Isso aconteceu em 5 de agosto; no dia anterior, a casa de Menocchio fora revistada e, na presença de testemunhas, haviam sido abertas todas as caixas e confiscados "todos os livros e escritos". De que escritos se tratava, infelizmente não sabemos."

"Assim, nem mesmo a dor física fora capaz de abater Menocchio. Não dera os nomes — ou melhor, dera um só, o do senhor de Montereale, o que parecia ter sido feito intencionalmente para dissuadir os juizes de uma investigação mais aprofundada. Sem dúvida tinha alguma coisa para esconder, mas,

quando dizia "ter lido por conta própria", decerto não estava muito longe da verdade."

"Percebe-se aqui um eco do paraíso do Alcorão — associado ao sonho camponês da opulência material, que é expresso logo em seguida através de elementos que relembram um mito já encontrado. O Deus que aparece para Scolio é uma divindade andrógina, uma donnhoma, com "as mãos abertas, os dedos erguidos". De cada dedo, simbolizando um dos dez mandamentos, brota um rio no qual beberão os seres vivos: De mel suave é cheio o rio primeiro, de duro e fluido açúcar o segundo, ambrosia tinha o terceiro, e o quarto néctar, maná o quinto, o sexto pão: tão branco e leve não se viu no mundo, faz até morto reviver jocundo. Bem disse, e com verdade, um homem, pio que na cara do pão Deus se figura. De águas preciosas é composto o sétimo, o oitavo de manteiga branca e fresca, o nono de perdizes saborosas, gordas, do próprio paraíso vindas; de leite o décimo, com ricas pedras é feito o leite deles a que aspiro, as ribas de ouro, lírios, violetas, rosas, prata, flores e esplendor do sol."

"Menocchio comprara o *Fioretto della Bibbia*, mas também pedira emprestado o *Decameron* e as *Viagens de Mandeville*; afirmara que a Escritura poderia ser resumida em quatro palavras, todavia sentira a necessidade de se apropriar ainda do patrimônio de conhecimentos de seus adversários, os inquisidores. Percebe-se, portanto, no caso de Menocchio, um espírito livre e agressivo, decidido a acertar contas com a cultura das classes dominantes; no caso de Scolio, a posição é mais reservada — esgotando a própria carga polêmica

na condenação moralista da cultura urbana, no desejo vago de uma sociedade igualitária e patriarcal. Mesmo desconhecendo os traços do "mundo novo" desejado por Menocchio, cremos que podemos imaginá-lo, ao menos em parte, diverso do representado pela utopia desesperadamente anacrônica de Scolio."

"Finalmente, a posição social particular dos moleiros tendia a isolá-los da comunidade em que viviam. Já mencionamos a tradicional hostilidade dos camponeses. A ela é preciso acrescentar o vínculo de dependência direta que ligava os moleiros aos feudatários, que durante séculos mantiveram o privilégio da moagem. Não sabemos se esse era também o caso de Montereale: o moinho para beneficiar os tecidos, alugado por Menocchio e seu filho, era, por exemplo, propriedade de particulares. Entretanto, uma tentativa como a de convencer o senhor do lugar, Giovan Francesco, conde de Montereale, de que "não se sabia qual era a fé verdadeira", usando como argumento a lenda dos três anéis, fora possível justamente pela adpicidade da figura social de Menocchio."

"E foi aos Bolognetti que se referiu numa passagem da *Apologia*, a qual escreveu em 1540 para se defender das acusações do Santo Ofício. Nesta, Fileno partia das crenças ingenuamente antropomórficas dos camponeses e da massa em geral que atribuíam a Nossa Senhora poder igual ou superior ao de Cristo, e propunha uma religião cristocêntrica, livre de superstições:

"Iterum rustici fere omnes et cunctaplebs, et ego hismeis auribus audi- vi, firmiter credit parem esse divae Mariae cum Iesu Christo potestatem in distribuendis gratiis, alii etiam maiorem. Causa est

quiainquiunt: terrena mater non solum rogare sed etiam cogere filium ad praestandum Mali quid potest; ita nam queius mater- nitatis ex igit, maior est filio mater. Ita, in quiunt, credimus esse in coelo interbeatam Virginem Mariam et Iesum Christum filium"

(Quase todos os camponeses e todo o povo simples da cidade, e eu os ouvi com os meus próprios ouvidos, crêem firmemente que o poder divinal de Maria é igual ao de Jesus Cristo na distribuição das graças; outros crêem até que é maior. O motivo é porque, dizem, a mãe terrena pode não só pedir como também forçar o filho a prestar algum favor; assim postula o direito da maternidade, a mãe é maior que o filho. Cremos, dizem, que no céu o mesmo se dá com a bem-aventurada Virgem Maria e seu filho Jesus Cristo). Na margem anotou: "Bononiae audita mdxl in domo equitis Bolognetti" (ouvido em Bolonha, 1540, na casa do cavalheiro Bolognetti)."

"Mas, depois de tudo o que foi dito até aqui, será inútil insistir na impossibilidade de atribuir esses fenômenos de radicalismo religioso camponês a influências externas — e de cima. Os discursos de Pighino também são testemunhos de uma aceitação não passiva dos temas que circulavam então nos ambientes heréticos. Suas afirmações mais originais — como a da origem servil de Maria, a da igualdade dos "grandes" e dos "pequenos" no paraíso — refletem claramente o igualitarismo camponês que nos mesmos anos aparecia no *Settenario*, de Scolio."

"Atribuir a Pighino uma leitura do *Fioretto* semelhante à de Menocchio pode parecer arbitrário. Mas é significativo que ambos caíssem na mesma contradição, imediatamente

apontada pelos inquisidores, tanto no Friuli como em Ferrara: qual o sentido do paraíso se se nega a imortalidade da alma? Vimos como essas objeções jogavam Menocchio num turbilhão inextricável de contradições. Pighino resolveu a questão falando de um paraíso terrestre, seguido da aniquilação final das almas."

"Muitas vezes vimos aflorar, através das profundíssimas diferenças de linguagem, analogias surpreendentes entre as tendências que norteiam a cultura camponesa que tentamos reconstruir e as de setores mais avançados da cultura quinhentista. Explicar essas semelhanças como mera difusão de cima para baixo significa aderir à tese — insustentável — segundo a qual as idéias nascem exclusivamente no âmbito das classes dominantes. Por outro lado, a recusa dessa tese simplista implica uma hipótese muito mais complexa sobre as relações que permeavam, nesse período, as duas culturas: a das classes dominantes e a das classes subalternas."

"Figuras como Rabelais e Bruegel não foram, provavelmente, exceções notáveis. Todavia, fecharam uma época caracterizada pela presença de fecundas trocas subterrâneas, em ambas as direções, entre a alta cultura e a cultura popular. O período subsequente, ao contrário, foi assinalado tanto por uma distinção cada vez mais rígida entre cultura das classes dominantes e cultura artesanal e camponesa como pela doutrinação das massas populares, vinda de cima. Podemos localizar o corte cronológico entre esses dois períodos na segunda metade do século xvi, que coincide

significativamente com a intensificação das diferenças sociais sob a influência da revolução dos preços. Mas a crise decisiva ocorrera algumas décadas antes, com a guerra dos camponeses e o reino anabatista de Münster. Então se impôs às classes dominantes, de maneira dramática, a necessidade de recuperar, mesmo ideologicamente, as massas populares que ameaçavam escapar a qualquer forma de controle vindo de cima — porém mantendo e até acentuando as distâncias sociais."

"Apesar da conclusão do processo, o caso Menocchio ainda não estava encerrado; num certo sentido, a parte mais extraordinária começava justamente agora. Vendo que os depoimentos contra Menocchio, pela segunda vez, se acumulavam, o inquisidor de Aquiléia e Concórdia escrevera para a congregação do Santo Ofício, em Roma, a fim de informá-la do que acontecia. Em 5 de junho de 1599, uma das maiores autoridades da congregação, o cardeal de Santa Severina, respondeu, insistindo em que se chegasse o mais rápido possível à prisão "daquele tal da diocese de Concórdia que negara a divindade de Cristo Senhor Nosso", "por ser seu caso extremamente grave, desde que já havia sido condenado por heresia"."

"O chefe supremo dos católicos, o papa em pessoa, Clemente VIII, se inclinava para Menocchio, que se tornara um membro infectado do corpo de Cristo, exigindo sua morte. Naqueles mesmos meses, em Roma estava se concluindo o processo contra o ex-frade Giordano Bruno. E uma coincidência que poderia simbolizar a dupla batalha, para cima

e para baixo, conduzida pela hierarquia católica naqueles anos, para impor as doutrinas aprovadas pelo concílio de Trento. Só pode partir daqui a fúria, de outra maneira incompreensível, contra o velho moleiro. Pouco tempo depois (13 de novembro), o cardeal de Santa Severina voltou a atacar: "Que Vossa Reverendíssima não falte aos procedimentos no caso daquele camponês da diocese de Concórdia, indiciado por ter negado a virgindade da beatíssima Virgem Maria, a divindade de Cristo, Nosso Senhor, e a providência de Deus, como já lhe escrevi por ordem expressa de Sua Santidade. A jurisdição do Santo Ofício em casos de tamanha importância não pode de modo algum ser posta em dúvida. Assim, execute implacavelmente tudo o que for necessário de acordo com os termos da lei".

CONSIDERAÇÕES:

Depreendemos pois, que Guinsburg, novamente, em sua habilidade inextrincável de tecer grandes investigações em sua área favorita, diga-se a micro história, alcançou boa parte de suas prerrogativas, ora sendo estas em nosso ver, expor relativos e conexos, dos mais variados pontos de vista possíveis, àquelas questões do imaginário medieval, arraigado amplamente nas mentes e culturas da recém nascida modernidade, que como bem pôde nos mostrar imiscuiu-se pouco a pouco com a realidade literária, como as alusões a Divina comédia ou ao Decamerão, e filosófica ou mesmo filológica em suas conclusões tendências, ora averroistas ora anabatistas. Em cada tempo de seu "romance verdadeiro" pode-se tanto mais que compreender conceitos como cultura erudita, popular, oral, escrita, média, que percebê-los em seus múltiplos e dinâmicos

movimentos de justaposição, paralaxe, paralelismo e superposição.

Concluimos, com denodo que, num processo lento e gradual, que ele explicita por meio de sua análise, traçada a partir das leituras de Menochio, e do que em sua interpretação devesse pertencer a esta ou aquela classe cultural, supracitada, durante todo o julgamento e vida deste, Menochio, pode-se perceber sua afinidade com a leitura de títulos que não sendo de simples acesso as massas, ainda assim tem por ele um aproveitamento heterodoxo, pois "tritura" as palavras e as justapõe, superpõe, mistura em seu discurso alusivo em arguição ao interrogatório. Ora, sendo este estudo de um processo inquisitorial do período da aurora da idade moderna, podemos observar que, não só o personagem-objeto de estudo é perspicaz como ainda se mostra deveras encharcado da cultura plural e variada de seu tempo, além disso pareceu-nos de uma profunda compreensão dos conceitos de espírito-santo, divindade, santidade, mercadoria, das hierarquias sociais como reprodução das estruturas divinas, sendo que estes são conceitos de alguma abstração.

Critica roedora

MANIFESTO DEMOCRACY IN EUROPE MOVEMENT

Por: DiEM

(The EU will be democratised. Or it will disintegrate! DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!)

A MANIFESTO FOR DEMOCRATISING EUROPE

For all their concerns with global competitiveness, migration and terrorism, only one prospect truly

terrifies the Powers of Europe: Democracy! They speak in democracy's name but only to deny, exercise

and suppress it in practice. They seek to co-opt, evade, corrupt, mystify, usurp and manipulate democracy

in order to break its energy and arrest its possibilities.

For rule by Europe's peoples, government by the demos, is the shared nightmare of:

- The Brussels bureaucracy (and its more than 10,000 lobbyists)

- Its hit-squad inspectorates and the Troika they formed together with unelected 'technocrats'

from other international and European institutions

- The powerful Eurogroup that has no standing in law or treaty

- Bailed out bankers, fund managers and resurgent oligarchies perpetually contemptuous

of the multitudes and their organised expression

- Political parties appealing to liberalism, democracy, freedom and solidarity to betray

their most basic principles when in government

- Governments that fuel cruel inequality by implementing self-defeating austerity

- Media moguls who have turned fear-mongering into an art form, and a magnificent

source of power and profit

- Corporations in cahoots with secretive public agencies investing in the same fear to promote

secrecy and a culture of surveillance that bend public opinion to their will.

The European Union was an exceptional achievement, bringing together in peace European peoples

speaking different languages, submersed in different cultures, proving that it was possible to create

a shared framework of human rights across a continent that was, not long ago, home to murderous

chauvinism, racism and barbarity. The European Union could have been the proverbial Beacon on the Hill,

showing the world how peace and solidarity may be snatched from the jaws of centuries-long conflict

and bigotry.

Alas, today, a common bureaucracy and a common currency divide European peoples that were

beginning to unite despite our different languages and cultures. A confederacy of myopic politicians,

economically naïve officials and financially incompetent 'experts' submit slavishly to the edicts of

financial and industrial conglomerates, alienating Europeans

and stirring up a dangerous anti-European

backlash. Proud peoples are being turned against each other. Nationalism, extremism and racism

are being re-awakened.

At the heart of our disintegrating EU there lies a guilty deceit: A highly political, top-down, opaque

decision-making process is presented as 'apolitical', 'technical', 'procedural' and 'neutral'. Its purpose is to prevent

Europeans from exercising democratic control over their money, finance, working conditions and environment.

The price of this deceit is not merely the end of democracy but also poor economic policies:

- The Eurozone economies are being marched off the cliff of competitive austerity, resulting

in permanent recession in the weaker countries and low investment in the core countries

- EU member-states outside the Eurozone are alienated, seeking inspiration and partners in suspect quarters

where they are most likely to be greeted with opaque, coercive free trade deals that undermine their sovereignty.

- Unprecedented inequality, declining hope and misanthropy flourish throughout Europe

Two dreadful options dominate:

- Retreat into the cocoon of our nation-states

- Or surrender to the Brussels democracy-free zone

There must be another course. And there is!

It is the one official 'Europe' resists with every sinew of its authoritarian mind-set:

A surge of democracy!

Our movement, DiEM25, seeks to call forth just such a surge.

One simple, radical idea is the motivating force behind DiEM25:

Democratise Europe! For the EU will either be democratised or it will disintegrate!

Our goal to democratise Europe is realistic. It is no more utopian than the initial construction of the

European Union was. Indeed, it is less utopian than the attempt to keep alive the current, anti-democratic, fragmenting European Union.

Our goal to democratise Europe is terribly urgent, for without a swift start it may be impossible to chisel

away at the institutionalised resistance in good time, before Europe goes past the point of no return.

We give it a decade, by 2025.

If we fail to democratise Europe within, at most, a decade; if Europe's autocratic powers succeed

in stifling democratisation, then the EU will crumble under its hubris, it will splinter, and its fall will cause

untold hardship everywhere – not just in Europe.

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

WHY IS EUROPE LOSING ITS INTEGRITY AND ITS SOUL?

In the post-war decades during which the EU was initially constructed, national cultures were revitalised

in a spirit of internationalism, disappearing borders, shared prosperity and raised standards that brought

Europeans together. But, the serpent's egg was at the heart of the integration process.

From an economic viewpoint, the EU began life as a cartel of heavy industry (later co-opting farm

owners) determined to fix prices and to re-distribute oligopoly profits through its Brussels bureaucracy.

The emergent cartel, and its Brussels-based administrators, feared the demos and despised the idea of

government-by-the-people.

Patiently and methodically, a process of de-politicising decision-making was put in place, the result being

a draining but relentless drive toward taking-the-demos-out-of-democracy and cloaking

all policy-making in a pervasive pseudo-technocratic fatalism. National politicians were rewarded

handsomely for their acquiescence to turning the Commission, the Council, the Ecofin, the Eurogroup

and the ECB, into politics-free zones. Anyone opposing this process of de-politicisation was labelled

'un-European' and treated as a jarring dissonance.

Thus the deceit at the EU's heart was born, yielding an institutional commitment to policies that generate

depressing economic data and avoidable hardship. Meanwhile,

simple principles that a more confident

Europe once understood, have now been abandoned:

- Rules should exist to serve Europeans, not the other way round

- Currencies should be instruments, not ends-in-themselves

- A single market is consistent with democracy only if it features common defences of the weaker

Europeans, and of the environment, that are democratically chosen and built

- Democracy cannot be a luxury afforded to creditors while refused to debtors

- Democracy is essential for limiting capitalism's worst, self-destructive drives and opening up

a window onto new vistas of social harmony and sustainable development

In response to the inevitable failure of Europe's cartelised social economy to rebound from the post-2008

Great Recession, the EU's institutions that caused this failure have been resorting to escalating

authoritarianism. The more they asphyxiate democracy, the less legitimate their political authority

becomes, the stronger the forces of economic recession, and the greater their need for further

authoritarianism. Thus the enemies of democracy gather renewed power while losing legitimacy

and confining hope and prosperity to the very few (who may only enjoy it behind the gates and the

fences needed to shield them from the rest of society).

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

This is the unseen process by which Europe's crisis is turning our peoples inwards, against each other,

amplifying pre-existing jingoism, xenophobia. The privatisation of anxiety, the fear of the 'other',

the nationalisation of ambition, and the re-nationalisation of policy threaten a toxic disintegration

of common interests from which Europe can only suffer. Europe's pitiful reaction to its banking and

debt crises, to the refugee crisis, to the need for a coherent foreign, migration and anti-terrorism policy,

are all examples of what happens when solidarity loses its meaning:

- The injury to Europe's integrity caused by the crushing of the Athens Spring, and by the subsequent imposition of an economic 'reform' program that was designed to fail

- The customary assumption that, whenever a state budget must be bolstered or a bank bailed out,

society's weakest must pay for the sins of the wealthiest rentiers

- The constant drive to commodify labour and drive democracy out of the workplace

- The scandalous 'not in our backyard' attitude of most EU member-states to the refugees

landing on Europe's shores, illustrating how a broken European governance model yields ethical decline

and political paralysis, as well as evidence that xenophobia towards non-Europeans follows the demise

of intra-European solidarity

- The comical phrase we end up with when we put together the three words 'European',

'foreign' and 'policy'

- The ease with which European governments decided after the awful Paris attacks that the solution lies

in re-erecting borders, when most of the attackers were EU citizens – yet another sign of the moral panic

engulfing a European Union unable to unite Europeans to forge common responses to common problems.

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

What must be done? Our horizon

Realism demands that we work toward reaching milestones within a realistic timeframe.

This is why DiEM25 will aim for four breakthroughs at regular intervals in order to bring about

a fully democratic, functional Europe by 2025.

Now, today, Europeans are feeling let down by EU institutions everywhere. From Helsinki to Lisbon,

from Dublin to Crete, from Leipzig to Aberdeen. Europeans sense that a stark choice is approaching fast.

The choice between authentic democracy and insidious disintegration. We must resolve to unite to

ensure that Europe makes the obvious choice: Authentic democracy!

When asked what we want, and when we want it, we reply:

IMMEDIATELY: Full transparency in decision-making.

- EU Council, Ecofin, FTT and Eurogroup Meetings to be live-streamed

- Minutes of European Central Bank governing council meetings to be published a few weeks

after the meetings have taken place

- All documents pertinent to crucial negotiations (e.g. trade-TTIP, 'bailout' loans, Britain's status)

affecting every facet of European citizens' future to be uploaded on the web

- A compulsory register for lobbyists that includes their clients' names, their remuneration,

and a record of meetings with officials (both elected and unelected)

WITHIN TWELVE MONTHS: Address the on-going economic crisis utilising existing institutions

and within existing EU Treaties

Europe's immediate crisis is unfolding simultaneously in five realms:

- Public debt

- Banking

- Inadequate Investment, and

- Migration

- Rising Poverty

All five realms are currently left in the hands of national governments powerless to act upon them.

DiEM25 will present detailed policy proposals to Europeanise all five while limiting Brussels'

discretionary powers and returning power to national Parliaments, to regional councils, to city halls

and to communities. The proposed policies will be aimed at re-deploying existing institutions (through

a creative re-interpretation of existing treaties and charters) in order to stabilise the crises of public

debt, banking, inadequate investment, and rising poverty.

WITHIN TWO YEARS: Constitutional Assembly

The people of Europe have a right to consider the union's future and a duty to transform Europe

(by 2025) into a full-fledged democracy with a sovereign Parliament respecting national self-determination

and sharing power with national Parliaments, regional assemblies and municipal councils.

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

To do this, an Assembly of their representatives must be convened. DiEM25 will promote a Constitutional Assembly consisting of representatives elected on trans-national tickets. Today, when universities apply

to Brussels for research funding, they must form alliances across nations. Similarly, election to the

Constitutional Assembly should require tickets featuring candidates from a majority of European countries.

The resulting Constitutional Assembly will be empowered to decide on a future democratic constitution

that will replace all existing European Treaties within a decade.

BY 2025: Enactment of the decisions of the Constitutional Assembly

Who will bring change?

We, the peoples of Europe, have a duty to regain control over our Europe from unaccountable

'technocrats', complicit politicians and shadowy institutions.

We come from every part of the continent and are united by different cultures, languages,

accents, political party affiliations, ideologies, skin colours, gender identities, faiths and conceptions

of the good society.

We are forming DiEM25 intent on moving from a Europe of 'We the Governments', and 'We the

Technocrats', to a Europe of 'We, the peoples of Europe'.

Our four principles:

- No European people can be free as long as another's democracy is violated

- No European people can live in dignity as long as another is denied it

- No European people can hope for prosperity if another is pushed into permanent insolvency

and depression

- No European people can grow without basic goods for its weakest citizens, human development,

ecological balance and a determination to become fossil-fuel free in a world that changes

its ways – not the planet's climate

We join in a magnificent tradition of fellow Europeans who have struggled for centuries against

the 'wisdom' that democracy is a luxury and that the weak must suffer what they must.

With our hearts, minds and wills dedicated to these commitments, and determined to make

a difference, we declare that.

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

Our pledge

We call on our fellow Europeans to join us forthwith to create the European movement

which we call DiEM25.

- To fight together, against a European establishment deeply contemptuous of democracy,

to democratise the European Union

- To end the reduction of all political relations into relations of power masquerading

as merely technical decisions

- To subject the EU's bureaucracy to the will of sovereign European peoples

- To dismantle the habitual domination of corporate power over the will of citizens

- To re-politicise the rules that govern our single market and common currency

We consider the model of national parties which form flimsy alliances at the level

of the European Parliament to be obsolete. While the fight for democracy-from below (at the

local, regional or national levels) is necessary, it is nevertheless insufficient if it is conducted

without an internationalist strategy toward a pan-European coalition for democratising Europe.

European democrats must come together first, forge a common agenda, and then find ways

of connecting it with local communities and at the regional and national level.

Our overarching aim to democratise the European Union is intertwined with an ambition

to promote self-government (economic, political and social) at the local, municipal, regional

and national levels; to throw open the corridors of power to the public; to embrace social and civic

movements; and to emancipate all levels of government from bureaucratic and corporate power.

We are inspired by a Europe of Reason, Liberty, Tolerance and Imagination made possible

by comprehensive Transparency, real Solidarity and authentic Democracy.

We aspire to:

- A Democratic Europe in which all political authority stems from Europe's sovereign peoples

- A Transparent Europe where all decision-making takes place under the citizens' scrutiny

- A United Europe whose citizens have as much in common across nations as within them

- A Realistic Europe that sets itself the task of radical, yet achievable, democratic reforms

- A Decentralised Europe that uses central power to maximise democracy in workplaces,

towns, cities, regions and states

- A Pluralist Europe of regions, ethnicities, faiths, nations, languages and cultures

- An Egalitarian Europe that celebrates difference and ends discrimination based on gender,

skin colour, social class or sexual orientation

- A Cultured Europe that harnesses its people's cultural diversity and promotes not only its

invaluable heritage but also the work of Europe's dissident artists, musicians, writers and poets

- A Social Europe that recognises that liberty necessitates not only freedom from interference

but also the basic goods that render one free from need and exploitation

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

- A Productive Europe that directs investment into a shared, green prosperity

- A Sustainable Europe that lives within the planet's means, minimising its environmental impact,

and leaving as much fossil fuel in the earth

- An Ecological Europe engaged in genuine world-wide green transition

- A Creative Europe that releases the innovative powers of its citizens' imagination

- A Technological Europe pressing new technologies in the service of solidarity

- A Historically-minded Europe that seeks a bright future without hiding from its past

- An Internationalist Europe that treats non-Europeans as ends-in-themselves

- A Peaceful Europe de-escalating tensions in its East and in the Mediterranean, acting as a bulwark

against the sirens of militarism and expansionism

- An Open Europe that is alive to ideas, people and inspiration from all over the world, recognising

fences and borders as signs of weakness spreading insecurity in the name of security

- A Liberated Europe where privilege, prejudice, deprivation and the threat of violence wither,

allowing Europeans to be born into fewer stereotypical roles, to enjoy even chances to develop

their potential, and to be free to choose more of their partners in life, work and society.

Carpe DiEM25

www.diem25.org

DiEM25 - The European Union will be democratised. Or it will disintegrate!

ETHOS E PHRONESIS

**Por: Gisele da Silva Rezende
4^e Guilherme Orestes
Canarim.**

Discussões sobre ética na sala de aula e nas práticas pedagógicas estão em alta, e o mercado oferece soluções "práticas", mas a única ética possível na contemporaneidade deve se sustentar pelo diálogo colaborativo, com vistas a uma formação aberta, ampla e integral de todas as pessoas, e da pessoa

⁴ Docente pesquisadora do GEFOCS (Grupo de estudo e pesquisa em educação, formação cultura e sociedade).

humana como um todo. É preciso refletir sobre sua atuação profissional com a base moral, que cabe ao exercício de identificar a pessoa não como um número, mas em seu lócus de manifestação em direção ao exercício da autonomia.

O crescimento gradual do indivíduo dar-se-á na medida em que seu comportamento moral esteja tão comprometido com sua ética, que poderá compreender seus limites independente da classe social. Estamos implementando ideias sem fazer qualquer questionamento, compreendendo o conceito a partir de uma liberdade condicionada pela operação da sua concretização.

É preciso refletir sobre o impacto dos conceitos que apresentamos ao mundo, entendendo o preparo necessário para a elaboração das ideias. Vivenciamos relacionamentos inseguros, com um comprometimento moral duvidoso, reflexo de uma ética confusa, que historicamente vem se condensando na forma de normativas extrínsecas aos elementos contendais daquilo a que se refrem, de modo que os indivíduos podem, via de regra, simplesmente seguir uma norma procedimental sem necessariamente compreenderem o que nela lhes diz respeito, ou ainda em que implica para si e para os outros animais do gênero humano as suas atividades nesse sentido.

Em dada medida, pode ser que tais discussões sobre ética no espaço escolar, insinuem esta ausência, tanto quanto a da autonomia do educador. Seu comportamento moral respeitará estes ambientes que variam de acordo com cada tipo de agrupamento e seu propósito, impossibilitando um pensar sobre, necessário para o entendimento da ética. Sua participação em

determinados debates, está condicionada ao agir com base nos códigos estatutários que regem uma ou outra dimensão territorial comum a este profissional.

Um termo que surgiu na Grécia antiga, democracia, em outras civilizações ocidentais acabou por perder *raison d'être*. O que antes serviu para descentralizar o poder, retirando o domínio político da monarquia e das oligarquias helênicas por meio da atividade daqueles cidadãos, o que um dia serviu ao modelo de sociedade ocidental, a saber Montesquieu, hoje dá o poder a estes de forma quase natural. Atribuímos nossa reflexão e tomadas de decisões econômicas e políticas a quem não se preocupa com nosso bem estar. Pessoas que deveriam estar subordinadas a toda uma população, deliberando sobre o bem estar da maioria, hoje servem-se por plebeus reprimidos.

Há um grande desentendimento quanto às regras prescritas pela autoridade soberana constituída pela sociedade onde vivemos. Quer seja por incertezas ou apropriação indevida, o indivíduo costuma adequar leis de acordo com sua necessidade a fim de justificar os meios. "Novos" conceitos passam a ser modelados para reunir partes cada vez mais complexas ao sentido de origem e muitas vezes com um novo nome para sugerir um novo objeto de estudo.

Assim é o caso do termo letramento, que foi gerado a partir da ineficiência da alfabetização (segundo alguns autores), contudo sua função foi alcançada e vigora até hoje com os denominados analfabetos funcionais (termo criado nos Estados Unidos na década de 30 e depois utilizado pela UNESCO), que se apreendido na sua característica mais importante,

utilização para comunicação, entender-s-ia que o letramento não difere deste conceito, portanto é irrelevante.

Ideias sobre a generalização de comportamentos morais de uma ou outra civilização, vão de encontro com sua reflexão ética, o pensar sobre. O mercado procura vender como via de regra para a harmonia de toda uma nação ideias parcialmente prontas.

Ensayos

DE AMOR E TREVAS (A TALE OF LOVE AND DARKNESS)

Por: Danilo Barruda

O comentário aqui desenvolvido não tem o objetivo de abordar, na íntegra, o filme. Ele se propõe a analisar o inferno mental que a protagonista da película criou, seu labirinto e as conseqüências para si. Assim sendo, a interface e intertextualidade usados na construção dessa visão sobre De Amor e Trevas traz uma conotação diferenciada, outros aspectos, perspectiva e abordagem do humano. No início do filme uma Polônia exuberante se mostrava um lugar de encantos, todavia, a Segunda Guerra Mundial instaurou o pânico, a fuga, o medo e a morte. Num cenário agora sombrio, Fania (Natalie Portman) foi obrigada a se mudar para Israel. O Estado em ebulição impingiu mais dor e trevas para a família de Fania, especialmente ela mesma, que já havia escapado de uma guerra.

A partir de então, todos os sonhos e expectativas vão se esvaindo, deteriorando com o tempo e as marcas de tanto massacre. Ela se permite perder a dignidade, a compostura e vaidade que podem manter o equilíbrio mínimo para se viver. Numa Israel em construção, assolada por conflitos étnicos e religiosos, a promessa de uma Terra Prometida, idílica e segura cede espaço para um inferno. Saliente-se dois infernos, o físico-estrutural, da guerra, do imanente conflito por água, terra, território, reconhecimento político e internacional entre árabes e judeus, mas, acima de tudo, o inferno mental que a prende, aflige, atormenta,

tortura e flagela aonde quer que vá. Esse segundo, independe de classe, religião, origem, pois recai no indivíduo (*self*, consigo mesmo) e como ele interage consigo mesmo e com o mundo exterior. Nesse panorama, a ambivalência de sentimentos que oscilam entre o nacionalismo judeu e a constituição do Estado de Israel recai na contradição de perpetuar um conflito para assegurar a permanência de seus cidadãos.

É simbólico enxergar que o pior inimigo da protagonista era ela mesma! Apesar das condições adversas, das reiteradas perdas e desilusões, cabia a si mesma manter-se íntegra, digna, com projetos e planos, viva, humana para dar vazão ao espectro cíclico da humanidade (início, meio e fim), altos e baixos, pacote completo que inclui alegrias, tristezas, dor, felicidade, gozo, luto, ou seja, tudo.

Entrementes, no seu âmago, Fania tenta refazer sua vida arrasada num lócus distante e diametralmente oposto à sua Polônia. A insistência em manter as aparências, mesmo sem se conhecer e saber quem são os outros ao redor, denota muito esforço para romper seus pensamentos depressivos. O quadro depressivo da personagem faz ela (re)viver num mundo à parte, uma espécie de universo paralelo onde ela oscila quanto aos delírios dos sonhos subjacentes e a realidade atroz, ainda que permeada do alívio de uma nova família e seu amado filho. Mas, não aceitar o presente e se colocar num outro momento, outro lugar, a faz querer veementemente viver atrelada ao limbo, ao impossível sonho que a retira da realidade. Nessa perspectiva, quando ela se cansa de lutar contra si própria abraça a morte como um refúgio ou alívio, como uma solução

final para concretizar no além seu amor, viver em seu paraíso, desfrutar tudo que estava represado, expectativas criadas, sonhos frustrados, como num momento de fuga da realidade e, finalmente, êxtase ao experimentar essa dimensão do eu saciado. Tudo isso conduz ao fim trágico do afogamento da personagem, que sucumbe aos delírios e devaneios para confortar a mente e a alma, mesmo que extirpando sua breve vida.

A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NA PESQUISA CIENTÍFICA NA FASE PRÉ-CLÍNICA E O ESPIRITISMO KARDECISTA

Por: Jean Pedro Barbizan Betiatto
Desde os primórdios da pesquisa científica a experimentação animal foi usada para propor novos métodos terapêuticos e farmacológicos para o posterior uso na espécie humana, após a fase clínica da pesquisa, tendo em vista a sua sobrevivência, bem como a qualidade de vida dos seres correlacionados aos males que permeiam a vida humana, como as doenças, que muitas vezes são relacionadas aos vícios e hábitos mundanos aos quais os seres humanos são adeptos. Para isso, a aprovação em comitês de ética para o uso racional de animais é criteriosamente analisado como ponto chave para o início de uma pesquisa científica, que envolva os mesmos como cobaias, dando partida para novas descobertas para a comunidade médico-científica, onde supostamente, trariam avanços para a humanidade, criando assim, eixos de extensão na qualidade de vida dos seres humanos, bem como, a viabilização de seu bem estar físico e pessoal. Em contrapartida, temos ideologias, que tomam vertentes contrárias no que diz respeito ao uso de animais, o que é para muitos uma grande atrocidade a vida de determinadas espécies, e acarretaria

então, um dano de cunho ideológico e posteriormente social com tais fatores determinante para a realização de tais atos, envolvendo a eutanásia de animais.

A experimentação animal faz parte da fase pré-clínica de vários produtos que possuímos no mercado atual, tais como, cosméticos, produtos de higiene pessoal, e evidentemente fármacos. Devemos ressaltar os fármacos, não somente pela sua importância na qualidade de vida dos seres humanos e na profilaxia dos males que os acometem, mas também, pelo fato de que a indústria farmacêutica trata-se de uma das mais poderosas do mundo, economicamente falando, gerando bilhões de reais e fazendo com que ideologias caiam por terra pela visão lucrativa de mercado enquanto a proposta maior deveria ser o bem estar dos seres, mas esta visão fica distorcida quando há o impulsionamento por uma competitividade mercantil que visa o retorno através da ascensão financeira e não a qualidade de vida humana. Uma pergunta básica que poderíamos nos fazer, então, seria, o que vale mais: a sua ideologia ou o avanço científico e tecnológico? A vida ou a ciência? Devemos analisar, então, contextos ideológicos que possuem sua fundamentação em considerações históricas, que foram construídas ao longo do tempo, bem como o campo da ciência, onde sua fundamentação se dá pelas evidências apresentadas ao homem e que devem ser comprovadas pelo mesmo, pelo método da experimentação animal, anteriormente já citado. Se as ideologias doutrinistas como o espiritismo, são as preservadoras da vida, seja ela de qualquer espécie, podemos dizer então que não há uma coesão entre esta e a ciência, já

que para que a ciência médico-científico chegue até o mundo sob a forma de suas descobertas é preciso que se ultrapasse um requisito primordial no que sugere o seguimento ideológico proposto.

É de se entender que o pesquisador deve conter uma orientação específica quanto ao trato humanitário com os animais empregados em pesquisa e não somente a orientação técnica. Fica evidenciada a necessidade de preenchimento com conhecimentos básicos no manejo de diversas espécies animais, para que as lacunas sejam preenchidas em fatores que impliquem no estresse animal, o que dá margem a questionamentos quanto a confiabilidade dos resultados alcançados em sua pesquisa.

No espiritismo Kardecista considera-se que a inteligência é um dos atributos que fazem parte do espírito, mesmo nos animais que agem demonstrando inteligência racional ou não racional, através de seus instintos, onde as fases evolutivas apresentam-se de forma diferente em relação aos humanos. Traz-nos então o conceito de que os animais sofrem porque seu livre arbítrio é muito restrito, e não para compensar ou resgatar seus erros, mas para que sua consciência alcance maior conhecimento e se expanda. O primeiro filósofo da modernidade através da observação dos animais defendeu que os mesmos não eram como máquinas foi o inglês John Locke, que fundou o empirismo, levando com seu pensamento a afirmação de que causar dor e morte era algo moralmente errado. As problemáticas éticas que envolvem ideologias como o espiritismo Kardecista que surgem então, no âmbito ao conflito entre as justificativas usadas para o uso de

animais em benefícios de si próprio e do homem, e o ato de não causar sofrimento e dor animal. O equilíbrio dos valores propostos é conflitante, e quanto mais danos o experimento causar ao animal, mais difícil será compor a sua justificativa.

Os contrapontos ficam evidenciados quando chegamos ao ponto x da questão que é a relevância de um trabalho científico em relação a condição da espécie e a manutenção de ideologias contrárias. Mediante à isto, podemos afirmar que a pesquisa científica é um grande aliado dos seres humanos na busca por uma melhor qualidade de vida, questão que muitas vezes é sobreposta na ideologia do espiritismo Kardecista, seguida por milhares de pessoas. Na prática, há uma certa hipocrisia recorrente entre seguir uma ideologia e aplica-la em sua vida de maneira coerente, o que no mundo atual torna-se difícil pelo bombardeamento de criações que seguem um fluxo continuamente crescente e rápido, aos quais os humanos são submetidos. Quem está imerso no meio científico, muitas vezes entra em conflito pessoal entre a ideologia de vida proposta a si mesmo e a produção de trabalhos relevantes em sua profissão, visando o avanço tecnológico nas áreas da ciência da saúde. Como seria então, cometer a eutanásia em camundongos para a análise de seus receptores neurológicos para a obtenção de novos adventos farmacológicos que viabilizem a qualidade de vida humana, seguindo uma doutrina espírita, onde a vida de toda e qualquer espécie deve ser preservada?

Partindo desse pressuposto, poderíamos dizer então, que nenhuma justificativa tornaria-se aceitável, se a manutenção da vida,

seja ela de qualquer espécie, torna-se o pilar para a construção de uma ideologia que impõe um comportamento ético mediante ao mundo. Como prosseguir, então, com avanços que viabilizem a manutenção da vida e a descoberta de novas tecnologias sem o envolvimento do uso de animais em pesquisas pré-clínicas?

Busca-se a obtenção da reflexão sempre que estamos trabalhando com seres sensíveis onde a rotina não nos faça perder a sensibilidade. É passível de se levar em consideração através da legislação que preza pela ética com o objetivo da moral e do bem estar, tendo em vista o estudo das preferências animais, onde há as descobertas das anomalias comportamentais levando em consideração critérios fisiológicos, zootológicos e zootécnicos que são indicadores de conforto e bem estar na organização de dados, análise e categorização na fase exploratória até que se chegue a seleção de um método de eutanásia levando em conta tais critérios que mesmo assim não sobreponem-se a manutenção das vidas das espécies amplamente tida como base para o Espiritismo Kardecista que preza o espírito sendo este a parte fundamental de todo e qualquer ser.

Ao mesmo tempo em que passamos por cima de nossas ideologias, prosseguiremos fazendo ciência. Parece rude, mas o que torna-se mais relevante para sua própria existência humana, o seu bem estar espiritual ou a sua contribuição para o avanço científico da humanidade? Estaríamos nos tornando prisioneiros das próprias correntes ideológicas ou meras máquinas de produção científicas, ora relevantes, ora descartáveis?

Esta é a verdade. Este é o empasse. Este é o conflito.

NOTAS SOBRE UMA LEITURA DE DANIEL QUINN E WALTER BENJAMIN.

Por: Guilherme Orestes Canarim

Este Texto sobre o conceito de historia traduzido pelo Sérgio Paulo Rouanet, que esta no livro "Walter Benjamin - Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e politica. Ensaio sobre literatura e história da cultura" com prefácio de Jeanne Marie Gagnebin especialista no brasil em estudos benjaminianos da editora Brasiliense, 1987, p. 222-232. As "Teses sobre o conceito da história", ultimo dos textos trabalho de Benjamin, que caracterizam-se pelo seu caráter inovador na historiografia geral e da historiografia literária. O primeiro desafio de sua leitura, já que se apresentam como fragmentos do pensamento do autor, não mantendo relações sintáticas entre si, estabelecidas principalmente pelas conjunções.

O conceito de historia é o sustentáculo das estruturas do sociometabolismo do capital, pois que dele emanam as substancias dos discursos hegemônicos do monopólio e a impossibilidade da emancipação da humanidade, por conta disso é precípua a qualquer compreensão da sociedades contemporâneas e a realização daquele ideário kantiano da saída da minoridade que debruçemo-nos sobre este pilar do tártaro sobre o qual vivemos e no qual funcionamos como que concluídos no maquinário do colapso da exploração que o capital esta vivendo.